

**INSTITUTE
OF TROPICAL
MEDICINE**
ANTWERP

Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven

Perspectieven van mensen met scabiës en zorgverleners

Een mixed methods-studie in Vlaanderen,
België

Belangrijkste bevindingen

Deze mixed methods-studie levert uitgebreid bewijs dat scabiës een veel complexere uitdaging voor de gezondheidszorg vormt dan momenteel wordt erkend in de klinische praktijk en het gezondheidsbeleid. Het opnieuw opduiken van scabiës in Vlaanderen heeft fundamentele tekortkomingen aan het licht gebracht in de paraatheid van het gezondheidszorgsysteem, de klinische kennis en de patiëntenondersteuning, die veel verder reiken dan de traditionele biomedische benaderingen van de behandeling van infectieziekten.

Scabiës gaat gepaard met aanzienlijke en aanhoudende psychologische en sociale gevolgen die in de dagelijkse zorg vaak over het hoofd worden gezien en die vaak worden verergerd door tekortkomingen in de zorgverlening.

Dr. Soledad Colombe and Dr. Marie Meudec
scabiesproject@itg.be

Aanbevolen bronvermelding

Colombe, S., & Meudec, M. (2026). Perspectieven van mensen met scabiës en zorgverleners: een mixed methods-studie in Vlaanderen, België - OPENBAAR RAPPORT (definitieve versie). Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20489256>

Perspectieven van mensen met scabiës en zorgverleners: een mixed methods-studie in Vlaanderen, België

OPENBAAR RAPPORT

Leidend instituut:

Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), Antwerpen

Hoofdonderzoekers en auteurs:

Dr. Soledad Colombe
Dr. Marie Meudec

Belangrijkste interne bijdragers:

Theo Cosaert
Prof. Katharina Kreppel
Dr. Nika Looman
Phoebe Okeson
Louise Pondant
Dr. Wim Van Bortel

Belangrijke externe bijdragers:

Dr. Wouter Dhaeze (Departement Zorg)
Dr. Hilde Vochten (Departement Zorg)
Dr. Valeska Laisnez (Sciensano)

Datum:

05/03/2026

Contactgegevens:

scabiesproject@itg.be

Financier van de studie:

Vlaanderen

Dankwoord:

Wij willen onze oprechte dank betuigen aan alle deelnemers die hun ervaringen en inzichten voor dit onderzoek zo gul hebben gedeeld, in het bijzonder de mensen met scabiës die ons hun persoonlijke verhalen hebben toevertrouwd, en de zorgverleners die tijd hebben vrijgemaakt in hun drukke agenda's om bij te dragen aan dit onderzoek.

Wij bedanken de deelnemende artsenpraktijken, apotheken, medische diensten voor studenten en maatschappelijke organisaties in Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Hasselt voor hun steun bij de werving. We zijn in het bijzonder dankbaar aan Maartje Van Frankenhuijsen, Lida van Petersen, dr. Jelle Visser, dr. Tanyth de Gooyer, dr. Saleh Aljadeeah, dr. Isabel Brosius, Giuletta Stefani en Romal Samadi voor hun bijdrage aan de opzet van het onderzoek, de vertalingen, de werving en de ondersteuning van patiënten.

We bedanken het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen voor de institutionele ondersteuning (in het bijzonder Elissa Luymoeyen, Min Dai en Annelies Janssens), en Sciensano voor de gezamenlijke bijdragen aan dit werk. Speciale dank gaat uit naar het Departement Zorg van het Vlaamse Gewest voor hun partnerschap.

Samenvatting

Het aantal scabiësgevallen is de afgelopen jaren in heel Europa aanzienlijk toegenomen, waarbij in Vlaanderen tussen 2011 en 2023 een geschatte jaarlijkse stijging van 15% in het aantal meldingen in de eerstelijnszorg geregistreerd werd. Dit onderzoek met gemengde methoden had tot doel het inzicht in de verspreiding, trends en uitdagingen bij de behandeling van scabiës in Vlaanderen te verbeteren, vanuit het perspectief van zowel mensen met scabiës als zorgverleners, in vijf Vlaamse steden (Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Hasselt).

De studie combineerde kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van zorgverleners en van mensen met scabiës. Er werden kwantitatieve gegevens verzameld bij 83 zorgverleners in 96 artspraktijken (sommige zorgverleners werkten in meerdere praktijken) via een initiële enquête, “case report form” en maandelijkse formulieren. Er werden gegevens verzameld bij 115 mensen met scabiës via een online patiëntenenquête. Daarnaast werden een aantal diepgaande kwalitatieve interviews afgenomen. Er werden elf mensen met de diagnose scabiës en 33 zorgverleners geïnterviewd.

Uit het onderzoek bleek dat scabiës een complexe uitdaging voor de gezondheidszorg vormt, met aanzienlijke hiaten in de zorgverlening en ingrijpende psychologische en sociale gevolgen die veel verder reiken dan de lichamelijke symptomen. De belangrijkste bevindingen wijzen erop dat mensen met scabiës tijdens de infectie acute psychische klachten ervaren en dat er na de klinische genezing chronische psychologische effecten (waaronder hypervigilantie, angst en verstoorde slaappatronen) blijven bestaan, naast aanzienlijke sociale gevolgen (sociaal isolement, beperkingen op het werk). Zorgverleners benadrukten verschillende belangrijke uitdagingen, zoals de klinische diagnose, verouderde kennis over de epidemiologie van scabiës in België, inconsistente behandelingsrichtlijnen en onduidelijke hygiënische maatregelen. De beperkte tijd beschikbaar voor consulten en het gebrek aan tijd voor follow-up vormden een duidelijke belemmering voor effectieve communicatie tussen arts en patiënt.

Belangrijke aanbevelingen zijn onder meer:

- Integreer psychosociale ondersteuning en ondersteuning bij het uitvoeren van hygiënische maatregelen in de scabiëszorg
- Standaardiseer diagnostische benaderingen door huisartsen training aan te bieden in het gebruik van dermatoscopen, het gebruik ervan in de dagelijkse praktijk aan te bevelen en bijbehorende diagnostische richtlijnen te voorzien
- Leid zorgverleners op rond nieuwe klinische richtlijnen en de actuele epidemiologie van scabiës
- Voorzie zorgverleners van gemakkelijk te lezen voorlichtingsmateriaal dat zij tijdens consulten aan patiënten kunnen bezorgen.

Tenslotte toont deze studie aan dat een effectieve behandeling van scabiës de implementatie vereist van geïntegreerde zorgbenaderingen die voorzien in alle gerelateerde behoeften van de patiënt door middel van evidence-based protocollen voor diagnose, behandeling en hygiënische maatregelen, en psychosociale ondersteuning. Gezondheidszorgsystemen die zich met succes kunnen aanpassen om aan deze uitgebreide behoeften te voldoen, zullen beter in staat zijn om niet alleen de huidige toename van scabiës aan te pakken, maar ook toekomstige uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid die vergelijkbare geïntegreerde reacties vereisen.

Inhoudsopgave

LIJST VAN TABELLEN EN FIGUREN	5
LIJST MET AFKORTINGEN	7
1. INLEIDING EN ACHTERGROND	8
1.1 DE TOENAME VAN SCABIËS IN EUROPA	8
1.2 RATIONALE VAN HET ONDERZOEK	8
1.3 ONDERZOEKSDOELSTELLINGEN	9
2. METHODOLOGIE VAN DE STUDIE	10
2.1 ONDERZOEKSOPZET EN MOTIVERING	10
2.2 SETTING EN REKRUTERING	11
2.3 METHODEN VOOR GEGEVENSVERZAMELING.....	13
2.4 ETHIEK	14
2.5 GEGEVENSANALYSE	15
3. BEVINDINGEN	15
3.1 DEELNEMERS AAN HET ONDERZOEK EN HUN KENMERKEN	15
3.2 KENMERKEN VAN SCABIËSGEVALLLEN IN DE AMBULANTE ZORG IN VLAANDEREN	20
3.3 ERVARINGEN VAN MENSEN MET SCABIËS: MEER DAN ALLEEN LICHAAMELIJKE SYMPTOMEN	28
3.4 DE COMPLEXITEIT VAN DIAGNOSTIEK EN KLINISCHE BESLUITVORMING	34
3.5 BEHANDELINGSPATRONEN EN EFFECTIVITEIT	42
3.6 CONTACTONDERZOEK EN INFECTIEBEHEERSING	49
3.7 PERSPECTIEVEN VAN HET GEZONDHEIDSZORGSYSTEEM EN ZORGVERLENERS	55
4. DISCUSSIE	59
4.1 DE VERBORGEN LAST VAN SCABIËS	59
4.2 TEKORTKOMINGEN IN DE ZORGVERLENING	59
4.3 TEKORTKOMINGEN IN PREVENTIEVE BEHANDELING VAN CONTACTEN EN HYGIËNISCHE MAATREGELLEN	61
5. BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK	62
6. AANBEVELINGEN	64
6.1 ONTWIKKELING VAN GEÏNTEGREERDE ZORGMODELLEN	64
6.2 HUISARTSEN VOORZIEN VAN VERBETERDE DIAGNOSTISCHE HULPMIDDELEN EN ACTUELE EPIDEMIOLOGISCHE GEGEVENS OM DIAGNOSTISCHE VERTEKENINGEN TE VERMINDEREN	64
6.3 VERBETERING VAN DE FOLLOW-UP EN DE CONTINUÏTEIT VAN DE ZORG	65
6.4 MENSEN MET SCABIËS ONDERSTEUNEN MET ONDERSTEUNINGSSYSTEMEN	65
6.5 ONTWIKKEL DUIDELIJKE, CONSISTENTE RICHTLIJNEN VOOR HYGIËNISCHE MAATREGELLEN	65
6.6 MOEILIKHEDEN OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDSGELIJKHEID EN TOEGANG AANPAKKEN	66
6.7 VERSTERKING VAN SURVEILLANCE- EN MONITORINGSSYSTEMEN	66
7. CONCLUSIES	67
8. REFERENTIES	68

Lijst van tabellen en figuren

TABEL 1: Afbakening van steden en randgemeenten aan de hand van eerstelijnszorgzones en postcodes

TABEL 2: Specialismes van de respondenten van de initiële enquête

TABEL 3: Algemene demografische kenmerken van de deelnemers aan de patiëntenenquête

TABEL 4: Verdeling van scabiëspatiënten over alle maanden, Vlaanderen, juli 2024-juni 2025

TABEL 5: Eerste symptomen die patiënten ertoe brachten medische hulp te zoeken

TABEL 6: Verdeling van scabiëspatiënten naar geslacht in de maandelijkse formulieren, Vlaanderen, juli 2024 – juni 2025

TABEL 7: Vergelijking van demografische gegevens tussen groepen met een eerste infectie en herinfectie/mislukte behandeling

TABEL 8: Anamnestic gegevens die aanleiding geven tot het uitsluiten van de diagnose scabiës

TABEL 9: Soorten praktijken die al bezocht zijn

TABEL 10: Elementen van de anamnese die aanleiding geven tot het overwegen van een diagnose van scabiës

TABEL 11: Oorzaken van de huidige verspreiding van scabiës volgens zorgverleners

TABEL 12: De informatie die patiënten ontvangen tijdens hun scabiësconsult

TABEL 13: Uitdagingen bij conventionele behandeling zoals gerapporteerd door scabiëspatiënten

TABEL 14: Behandelingschema's voor zuigelingen, immuungecompromiteerde patiënten en zwangere vrouwen

TABEL 15: Diversiteit in de werkwijzen van medici bij de behandeling van contacten

TABEL 16: Bestrijdingsstrategieën die door medici worden aanbevolen aan patiënten en hun contacten

TABEL 17: Maatregelen die mensen met de diagnose scabiës hebben genomen om zichzelf en hun contacten te beschermen

TABEL 18: Door medici benadrukte opleidingsbehoeften

FIGUUR 1: Samenvatting van de onderzoeksopzet

FIGUUR 2: Verdeling van zorgverleners die de initiële enquête hebben ingevuld en in het doelgebied werkzaam waren, per postcode

FIGUUR 3: Gemiddeld aantal consulten voor scabiës per maand

FIGUUR 4: Vergelijking van het aantal consulten voor scabiës met het totale aantal consulten

FIGUUR 5: Beoordeling door medici die deelnamen aan de initiële enquête van de ontwikkeling van het aantal scabiësgevallen in de afgelopen jaren

FIGUUR 6: Leeftijdsgroepen die het meest door scabiës worden getroffen volgens de initiële enquête onder medici

FIGUUR 7: Algemene verdeling van het aantal consulterende patiënten per maand, ongeacht of dit scabiësgerelateerd is, Vlaanderen, juli 2024-juni 2025

FIGUUR 8: Verdeling van scabiëspatiënten over alle maanden, Vlaanderen, juli 2024-juni 2025

FIGUUR 9: Percentage meldingen van herhaalde bezoeken voor scabiësconsultatie in de maandelijkse formulieren

FIGUUR 10: Verdeling van de tijd sinds de laatste scabiësdiagnose

FIGUUR 11: Percentage patiënten dat eerder door dezelfde arts was gezien

FIGUUR 12: Overzicht van het effect van scabiës op mentale gezondheid en sociaal welbevinden

FIGUUR 13: Verdeling van het aantal dagen tussen het optreden van de eerste symptomen en de diagnose bij patiënten die zich voor een eerste infectie bij de arts meldden

FIGUUR 14: Verdeling van het aantal dagen tussen het optreden van de eerste symptomen en de diagnose bij mannen en vrouwen

FIGUUR 15: Frequentie van het gebruik van verschillende diagnostische methoden en bevestigingsinstrumenten per specialisme

FIGUUR 16: De meest voorkomende diagnoses die het vaakst met scabiës worden verward door zorgverleners
FIGUUR 17: Boxplots van de beoordeling van mogelijke factoren die een herinfectie van scabiës of het mislukken van de behandeling kunnen veroorzaken, volgens zorgverleners

FIGUUR 18: Voorkeuren voor eerstelijnsbehandeling per specialisme

FIGUUR 19: Belangrijke inzichten in het scabiëstraject uit interviews met mensen die door scabiës zijn getroffen

FIGUUR 20: Behandelingseffectiviteit zoals ervaren door mensen met de diagnose scabiës

FIGUUR 21: Bijwerkingen van de behandeling zoals ervaren door mensen bij wie scabiës is vastgesteld

FIGUUR 22: Haalbaarheid van het identificeren van de infectiebron volgens clinici

Lijst met afkortingen

Algemene afkortingen	
CRF	Case Report Form (gedetailleerde gegevens over de patiënt)
GDPR	General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
IRB	Institutional Review Board
ITG	Instituut voor Tropische Geneeskunde
max	Maximum
min	Minimum
N	Totaal aantal
PTSS	Posttraumatische stressstoornis
RIZIV	Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
vs	Versus
X	Niet-binair
χ^2	Chi-kwadraat
yo	Leeftijd
€	Euro
%	Procent
In de context van kwalitatieve offertes	
A	Antwerpen
B	Brugge
COORDI	Coördinator
DERMA	Dermatoloog
EM	Spoedeisende hulp arts
G	Gent
GP	Huisarts
H	Hasselt
HOST	Ziekenhuis
L	Leuven
OUTR	Outreach
P	Persoon met scabiës
SURV	Survey
VL	Vlaanderen

1. Inleiding en achtergrond

1.1 De toename van scabiës in Europa

Scabiës is een besmettelijke huidandoening die wordt veroorzaakt door de *Sarcoptes scabiei*-mijt (1-3). De mijten graven zich in in de huid, wat leidt tot huiduitslag en hevige jeuk die doorgaans 's nachts verergert (1-3). Hoewel scabiës van oudsher wordt geassocieerd met tropische en economisch kwetsbare regio's, wijzen recente epidemiologische gegevens op een opvallende toename van het aantal scabiësgevallen in Europese landen (4-10).

In België, inclusief Vlaanderen, is deze trend bijzonder uitgesproken. Eerste alerts in december 2021 wezen op een stijging van het aantal gevallen en mogelijke resistentie tegen de standaardbehandeling met permethrine. Een retrospectieve studie bracht een significante toename van de scabiësincidentie aan het licht in verschillende zorgsettings tussen 2011 en 2023 (11). In de eerstelijnszorg bedroeg de geschatte jaarlijkse stijging 15% tussen 2011 en 2023, waarbij de meest getroffen groep bestond uit personen in de leeftijd van 15-24 jaar. De hoogste incidentiecijfers werden vastgesteld in grote stedelijke centra, waaronder Antwerpen en Gent. Factoren die mogelijk bijdragen aan deze stijging zijn onder meer de bevolkingsdichtheid in steden, vertraagde of verkeerde diagnoses en mogelijk opkomende resistentie tegen standaardbehandelingen (5-8, 12-14). Het is waarschijnlijk dat scabiës nog steeds aanzienlijk ondergediagnosticeerd blijft, deels als gevolg van sociaal stigma, complexe diagnostiek en beperkte toegang tot diagnostische hulpmiddelen, wat suggereert dat de werkelijke last groter kan zijn dan de huidige schattingen.

1.2 Rationale van het onderzoek

Ondanks de duidelijke toename van het aantal scabiësgevallen blijven er belangrijke hiaten bestaan in ons begrip van de factoren die aan deze stijging bijdragen. Hiertoe behoren zowel onzekerheden met betrekking tot de klinische behandeling als ervaringen van mensen met scabiës binnen de gezondheidszorg. De waargenomen stijging van de incidentie kan het gevolg zijn van meerdere, overlappende factoren, zoals het falen van de behandeling, herbesmettingen, een hogere prevalentie van patiënten met scabiës, toegang tot zorg en casemanagement. In de klinische praktijk zijn behandelingsfalen en herbesmetting vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden en kunnen ze verschillende oorzaken hebben (4, 6, 7, 9, 15). Deze omvatten moeilijkheden bij het toepassen van behandelings- en hygiënische maatregelen, mogelijke resistentie van de mijt tegen de behandeling, het niet behandelen van nauwe contacten, beperkte toegang tot wasfaciliteiten, uitdagende leefomstandigheden en beperkte toegang tot gezondheidszorg.

De huidige medische literatuur richt zich voornamelijk op klinische behandelprotocollen, met bijzondere aandacht voor resistentie tegen permethrine en het falen van de behandeling (12-14). Er is veel minder aandacht besteed aan de praktische uitdagingen waarmee zorgverleners worden geconfronteerd bij de implementatie van deze behandelprotocollen in de dagelijkse zorg, of aan de bredere gevolgen van scabiësbehandeling voor de ervaringen van mensen die door scabiës zijn getroffen. De bestaande literatuur over de behandeling van scabiës laat aanzienlijke verschillen zien tussen de omstandigheden in gecontroleerde klinische onderzoeken en de gezondheidszorg in de praktijk (16-19). Ten tijde van het ontwerp en de uitvoering van het onderzoek bleef permethrinecrème de aanbevolen eerstelijnsbehandeling, terwijl benzylnbenzoaat en oraal

ivermectine waren voorbehouden als tweedelijnsopaties. Op 21 maart 2025 werden in Vlaanderen officieel nieuwe behandelingsrichtlijnen gelanceerd, en werden alle drie de geneesmiddelen gelijkwaardige eerstelijnsopaties.

Ook de psychologische en sociale gevolgen van scabiës hebben in de medische literatuur weinig aandacht gekregen (9,20), ondanks duidelijk bewijs dat huidaandoeningen aanzienlijke psychosociale gevolgen kunnen hebben (20-22).

Voor zover wij weten, is er geen uitgebreid onderzoek met gemengde methoden uitgevoerd waarin zowel het perspectief van de patiënt als dat van de zorgverlener is onderzocht binnen één enkel gezondheidszorgsysteem dat te maken heeft met een aanzienlijke toename van scabiës.

De nieuwe opkomst van scabiës in een goed gefinancierde gezondheidszorgcontext zoals Vlaanderen bood een unieke kans om deze uitdagingen systematisch te onderzoeken. Inzicht in zowel het perspectief van zorgverleners als dat van de getroffen mensen is essentieel voor het ontwikkelen van evidence-based verbeteringen in de zorgverlening en het onderbouwen van beleidsacties voor dit volksgezondheidsprobleem.

1.3 Onderzoeksdoelstellingen

Dit onderzoek had tot doel het inzicht in de verspreiding, trends en uitdagingen bij de aanpak van scabiës in Vlaanderen te verbeteren aan de hand van zes complementaire doelstellingen:

- 1) De presentaties van scabiës in de ambulante zorg in Vlaanderen karakteriseren in termen van incidentie, demografische gegevens van patiënten en temporele patronen;
- 2) De omvang van het falen van de behandeling en herinfecties beoordelen;
- 3) Mogelijke factoren identificeren die verband houden met het falen van de behandeling en herinfectie, waaronder demografische gegevens van patiënten, klinische kenmerken, behandelingsmodaliteit en therapietrouw, en omgevingsfactoren;
- 4) Het inzicht in het diagnostisch traject verbeteren;
- 5) Het inzicht in het zoeken naar medische hulp en de toegang tot behandeling verbeteren;
- 6) Het inzicht in de artspraktijken van zorgverleners verbeteren.

Om deze doelstellingen te bereiken, hebben we een mixed methods-studie gebruikt die kwantitatieve gegevens over patronen van scabiëspresentatie en -behandeling combineerde met kwalitatieve gegevens die de ervaringen van degenen die door de aandoening zijn getroffen en van zorgverleners weergeven.

2. Methodologie van de studie

2.1 Onderzoeksopzet en motivering

In dit onderzoek werd gebruikgemaakt van een convergente, parallelle mixed methods-benadering, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve bevindingen werden geïntegreerd tijdens de ontwikkeling van de onderzoeksopzet, gegevensverzameling en analyseproces. Dankzij de mixed methods-opzet konden de bevindingen uit verschillende gegevensbronnen en vanuit verschillende perspectieven van belanghebbenden met elkaar worden vergeleken. Kwantitatieve enquêtes en “case report form” - CRF (gedetailleerde gegevens over de patiënt) leverden systematische gegevens op over behandelingspraktijken, patiëntkenmerken en behandelingsresultaten. Kwalitatieve interviews boden diepere inzichten in de uitdagingen, ervaringen en contextuele factoren die kwantitatieve metingen niet adequaat konden weergeven.

De benadering van continue integratie hield in dat preliminaire kwalitatieve bevindingen de ontwikkeling van kwantitatieve instrumenten informeerden, terwijl vroege kwantitatieve resultaten de focus en diepgang van de daaropvolgende kwalitatieve gegevensverzameling bepaalden. Zodra de kwantitatieve enquêtes waren gestart, werden er geen wijzigingen meer aangebracht in de vragen. De kwalitatieve interviewgidsen bleven stabiel in hun kernstructuur, waarbij tijdens de duur van het onderzoek aanvullende verdiepingsvragen werden toegevoegd, met name voor mensen die door scabiës waren getroffen, om opkomende thema's te verkennen. Voor zorgverleners werd de interviewgids aangepast aan verschillende specialismen (huisartsen, dermatologen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, outreach-medewerkers, coördinatoren, spoedartsen en ziekenhuishygiënisten). Dit proces verbeterde zowel de relevantie als de volledigheid van de uiteindelijke bevindingen, zonder afbreuk te doen aan de vergelijkbaarheid en interpretatie van de bevindingen.

De onderzoeksopzet is samengevat in Figuur 1.

Onderzoeksgebied: Vlaanderen, met de nadruk op Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Hasselt

Onderzoeksgroep: zorgverleners (huisartsen, dermatologen, specialisten in infectieziekten, spoedartsen en outreach-medewerkers) en hun patiënten

Onderzoeksopzet:

FIGUUR 1: Samenvatting van het onderzoeksopzet

2.2 Setting en rekrutering

Het onderzoek werd uitgevoerd in vijf Vlaamse steden en hun randgemeenten: Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Hasselt, die diverse stedelijke zorgomgevingen vertegenwoordigen. De steden en hun randgemeenten werden afgebakend aan de hand van eerstelijnszones (<https://www.eerstelijnszone.be/>) en bijbehorende postcodes volgens Tabel 1.

TABEL 1: Afbakening van steden en randgemeenten aan de hand van eerstelijnszorgzones en postcodes

Stad	Eerstelijnszone	Postcodes
Antwerpen	Antwerpen Centrum, Antwerpen Oost, Antwerpen Zuid, Antwerpen Noord	2000 Antwerpen 2018 Antwerpen 2020 Antwerpen-Kiel 2030 Antwerpen-Luchtbal 2040 Berendrecht – Zandvliet – Lillo 2050 Antwerpen 2060 Antwerpen 2100 Deurne 2140 Borgerhout 2150 Borsbeek 2160 Wommelgem 2170 Merksem 2180 Ekeren 2600 Berchem 2610 Wilrijk 2660 Hoboken 2900 Schoten 2940 Stabroek
Brugge	Brugge (en Oostkamp)	8000 Brugge 8200 Brugge 8310 Brugge 8380 Brugge 8020 Oostkamp
Gent	Gent	9000 Gent 9030 Mariakerke 9031 Drogen 9032 Wondelgem 9040 Sint-Amandsberg 9041 Oostakker 9042 Desteldonk/ Terdonk/Mendonk/Sint-Kruis-Winkel 9050 Gentbrugge / Ledeborg 9051 Sint-Denijs-Westrem 9052 Zwijnaarde
Leuven	Leuven, Leuven-Noord, Leuven Zuid	3000 Leuven 3001 Heverlee 3010 Kessel-Lo 3012 Wilsele

Stad	Eerstelijnszone	Postcodes
		3018 Wijgmaal 3020 Herent 3040 Huldenberg 3050 Oud-Heverlee 3060 Bertem 3070 Kortenberg 3110 Rotselaar 3120 Tremelo 3140 Keerbergen 3150 Haacht 3190 Boortmeerbeek 3210 Lubbeek 3220 Holsbeek 3360 Bierbeek
Hasselt	Herkenrode	3500 Hasselt 3520 Zonhoven 3540 Herk-de-Stad 3570 Alken 3590 Diepenbeek

De studie richtte zich op artsen die werkzaam zijn als huisarts, dermatoloog, specialist in infectieziekten of spoedarts in de postcodes vermeld in Tabel 1, ongeacht het aantal jaren ervaring of specifieke ervaring met scabiës.

Volwassenen die in het afgelopen jaar scabiës hadden gehad, medisch gediagnosticeerd waren en in Vlaanderen woonden, werden eveneens in het onderzoek opgenomen.

Zorgverleners en mensen met scabiës werden via verschillende kanalen geworven om een brede vertegenwoordiging te garanderen in diverse zorgomgevingen, steden en medische specialismen.

Voor zorgverleners omvatten de wervingsstrategieën:

- Het plaatsen van berichten in het communicatiekanaal van Domus Medica.
- Contact opnemen met de “Huisartsenkringen” om het onderzoek binnen hun netwerk te promoten.
- Het aanleggen van een database met adressen en e-mailadressen van alle praktiserende artsen in de postcodes vermeld in Tabel 1, met behulp van de zoekfunctie van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) ([RIZIV - Zoeken \(fgov.be\)](https://www.fgov.be/rijkszorginstellingen/rijksinstituut-voor-ziekte-en-invaliditeitsverzekering)), de Gouden Gids en Google. Deze database werd verder gebruikt om wervingsberichten per e-mail en per post te versturen naar medische praktijken.
- Er werden regelmatig herinneringen verstuurd om de CRF en maandelijkse formulieren in te dienen (zie hieronder).

Voor mensen met de diagnose scabiës omvatten de wervingsstrategieën:

- Flyers via e-mails en per post verstuurd naar alle artspraktijkenuit de postcodes van Tabel 1, zodat de flyers konden worden verspreid in wachtkamers en tijdens consulten.

- Het aanleggen van een database van alle apotheken in de vermelde postcodes met behulp van de Gouden Gids en Google. Deze database werd verder gebruikt om flyers per e-mail en per post naar apotheken te sturen om reclame te maken voor het onderzoek.
- Contacten met de studentenartsen in Antwerpen, Gent en Leuven.
- Contacten via de lijst van de Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)-polikliniek met patiënten bij wie in het afgelopen jaar scabiës was vastgesteld.
- Actieve werving in de ITG-polikliniek door verpleegkundigen.
- Reclame voor het onderzoek op de website van het ITG (<https://www.itg.be/nl/clinics/schurft-studie>)

Flyers voor mensen met scabiës waren beschikbaar in het Engels, Frans, Nederlands, Arabisch, Dari en Pashto.

2.3 Methoden voor gegevensverzameling

2.3.1 Kwantitatief onderdeel

Zorgverleners

De kwantitatieve gegevensverzameling bestond uit drie afzonderlijke online vragenlijsten ontworpen om verschillende aspecten van de behandeling van scabiës in kaart te brengen:

- Een initiële enquête documenteerde de behandelingspraktijken van zorgverleners, typische diagnostische benaderingen en behandelvoorkeuren. Het initiële enquête peilde ook naar behoeften op het gebied van opleiding en ondersteuning. Aan het einde van het initiële enquête konden zorgverleners (voornamelijk clinici) hun e-mailadres opgeven als ze bereid waren om CRF- en/of maandelijkse formulieren in te vullen.
- Er werden CRF ingevuld voor individuele patiëntconsulten, waarin demografische kenmerken van de patiënt, contactonderzoek en specifieke diagnostische en behandelingsbeslissingen werden vastgelegd.
- Er werden gedurende zes opeenvolgende maanden maandelijkse formulieren ingevuld, waarin het aantal per maand gediagnosticeerde scabiësgevallen werd vastgelegd.

De volgende definities werden gebruikt bij het vragen naar het falen van de behandeling of herinfectie:

Eerste infectie met scabiës = niet eerder behandeld door u of een andere zorgverlener

Mislukte behandeling/ Terugkerende/aanhoudende scabiës = aanhoudende scabiëslaesies of jeuk, het verschijnen van nieuwe laesies of jeuk, en/of bevestiging van een levende mijt bij een patiënt binnen twee maanden na de laatste datum van voorschrijving van een scabiësmiddel

Herinfectie = het optreden van nieuwe laesies of jeuk, en/of de bevestiging van een levende mijt bij een patiënt na twee maanden vanaf de laatste datum van voorschrijving van een scabicide en met verbetering van de symptomen in de tussentijd

Mensen bij wie scabiës is vastgesteld

Gegevens over mensen bij wie scabiës is vastgesteld, werden verzameld via een online enquête, die beschikbaar was in zeven verschillende talen (Engels, Nederlands, Frans, Dari, Pashto, Russisch, Arabisch). De enquête vroeg naar symptomen, de duur van de symptomen, toegang tot zorg, het type en de effectiviteit van de behandeling, en de ondervonden uitdagingen. Hoewel de enquête grotendeels kwantitatief van aard was, was er aan het einde een algemeen opmerkingenveld beschikbaar. Om logistieke redenen hebben we de online deelnemers niet beperkt tot de postcodes die in Tabel 1 staan vermeld. Aangezien er alleen geadverteerd werd voor het onderzoek in de postcodes die in Tabel 1 worden genoemd, wordt aangenomen dat de meerderheid van de deelnemers daar woonde.

2.3.2 Kwalitatief onderdeel

Het kwalitatieve onderdeel bestond uit meerdere rondes van semi-gestructureerde individuele interviews met zowel zorgverleners als mensen bij wie scabiës was vastgesteld. De meeste interviews werden individueel afgenomen, hoewel twee interviews met zorgverleners plaatsvonden als duo-interviews met telkens twee deelnemers. De interviews met zorgverleners hadden betrekking op klinische ervaring met scabiës, diagnostische processen en uitdagingen, behandelpraktijken en richtlijnen, patiëntprofielen (inclusief die met terugkerende infecties of problemen met therapietrouw) en belemmeringen/faciliterende factoren die van invloed zijn op het succes van de behandeling (toegang tot medicatie, problemen met compliance, ondersteunende systemen). De profielen van de zorgverleners omvatten zowel clinici als andere gezondheidswerkers (huisartsen, dermatologen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, outreach-medewerkers, coördinatoren, spoedartsen en ziekenhuishygiënisten), om de perspectieven te diversifiëren. In de interviews met mensen die door scabiës waren getroffen, werden onderwerpen besproken die verband hielden met de ervaring met de infectie, zoals vermoedelijke bronnen van besmetting, het informeren van contacten, de weg naar de zorg (waaronder vertragingen en verkeerde diagnoses), de ontvangen behandeling (medicatie en hygiënische maatregelen, toegankelijkheid, kosten), de impact op de geestelijke gezondheid, het sociale leven, het werk en het economisch welzijn, en suggesties voor betere ondersteuning.

2.4 Ethiek

Het onderzoek werd voorafgaand aan de gegevensverzameling goedgekeurd door de Institutional Review Board (IRB) van het ITG (nr. 1755/24). Twee wijzigingen werden vervolgens goedgekeurd door de IRB (v 4.0 d.d. 15/11/2024; v 5.0 d.d. 13/01/2025). Alle online enquêtes bevatten een toestemmingsformulier en alle kwalitatieve interviews werden voorafgegaan door een uitleg over het onderzoek met schriftelijke geïnformeerde toestemming. Mensen bij wie scabiës was vastgesteld en die deelnamen aan de kwalitatieve interviews, kregen een lakenzak. Deelnemers aan de online enquêtes ontvingen geen vergoeding.

2.5 Gegevensanalyse

Alle enquêtes werden geanalyseerd met behulp van R-software (versie 4.4.2). Er werd een beschrijvende analyse uitgevoerd. Categorische variabelen werden beschreven als proporties en continue variabelen werden beschreven met behulp van de mediaan en het interkwartielafstand. De Fisher's exact toets en χ^2 -toetsen werden gebruikt om waar van toepassing verschillen en verbanden te onderzoeken. Alle R-scripts zijn opgeslagen in een privé-GitHub-repository en zijn op verzoek beschikbaar.

Alle interviews werden in het Nederlands afgenomen, getranscribeerd met behulp van de software Scribewave en vervolgens met behulp van Claude (Anthropic) naar het Engels vertaald. De automatische Engelse vertalingen werden door de interviewer op juistheid gecontroleerd. De Engelse transcripties werden geanalyseerd met behulp van Atlas.ti voor het ordenen en coderen van de gegevens, waarbij een deductief-inductieve thematische inhoudsanalyse werd toegepast om patronen en thema's te identificeren tussen verschillende deelnemersgroepen en interviewrondes. Open antwoorden op de enquête (opmerkingenveld) werden systematisch gecodeerd met behulp van hetzelfde analytische kader dat was ontwikkeld voor de diepte-interviews, waardoor een directe vergelijking en triangulatie van bevindingen tussen gegevensbronnen mogelijk werd.

3. Bevindingen

3.1 Deelnemers aan het onderzoek en hun kenmerken

3.1.1 Kwantitatief onderdeel

De onlineformulieren voor zorgverleners waren beschikbaar van 27 juni 2024 tot en met 4 november 2025. De antwoorden op de initiële enquête werden ontvangen tussen 2 juli 2024 en 14 augustus 2025. De antwoorden op het CRF en de maandelijkse formulieren werden ontvangen tussen 30 augustus 2024 en 5 augustus 2025.

In totaal hebben 120 zorgverleners ingestemd met deelname aan het initiële enquête. Van hen gaven er 15 (13%) aan dat ze het afgelopen jaar geen consulten met betrekking tot scabiës hadden gehad.

Drieëntwintig van de 105 zorgverleners die het afgelopen jaar consulten in verband met scabiës hadden gehouden, werkten buiten de beoogde postcodes (1070 Brussel, 1930 Brussel, 2200 Herentals, 2340 Beerse/Turnhout, 2800 Mechelen, 3080 Tervuren, 3130 Begijnendijk, 3300 Tienen, 3390 Tielt, 3460 Bekkevoort, 3600 Genk, 3620 Lanaken, 8300 Knokke, 8370 Blankenberge, 8400 Oostende, 8587 Spiere-Helkijn, 8670 Koksijde, 8730 Beernem, 8940 Wervik, 9200 Dendermonde, 9230 Wetteren, 9473 Welle). Van deze 23 respondenten werkten er 21 in slechts één kliniek. Twee werkten in twee klinieken, één twee klinieken in de regio Brussel, één in twee klinieken in 8730 Beernem. Van deze 23 clinici waren er 22 huisartsen en één dermatoloog.

De rest van het rapport richt zich op de 83 zorgverleners die het afgelopen jaar in ten minste één van de klinieken waar zij werkzaam zijn gevallen van scabiës hebben gezien en die in de betreffende postcodegebieden werkzaam waren.

De respondenten hadden gemiddeld 15 jaar werkervaring (met een minimum van één en een maximum van 45 jaar praktijkervaring). De meeste respondenten (71/83 = 86%) werkten in slechts één praktijk en 12 (14%) werkten in twee of meer praktijken, wat neerkomt op een totaal van 96 praktijken. Zes van deze 12 klinici werkten in meerdere praktijken, waarvan ten minste één in de beoogde postcodes en ten minste één buiten het doelgebied (1000 Brussel, 1820 Steenokkerzeel, 2650 Edegem, 8300 Knokke, 9400 Ninove).

De specialismen van de respondenten en de geografische spreiding worden weergegeven in Tabel 2 en Figuur 2.

TABEL 2: Specialismes van de respondenten van de initiële enquête

Specialisme	Aantal respondenten (percentage)
Huisarts	56 (68%)
Dermatoloog	11 (13%)
Specialist infectieziekten	8 (10%)
Spoedarts	6 (7%)
Overig (arts ziekenhuishygiëne, verpleegkundige)	2 (2%)
TOTAAL	83 (100%)

FIGUUR 2: Verdeling van zorgverleners die de initiële enquête hebben ingevuld en in het doelgebied werkzaam waren, per postcode. De zwarte lijnen geven de grenzen van de drie regio's weer. De grijze lijnen geven de grenzen van elke Belgische postcode weer.

Vijfendertig zorgverleners stemden ermee in om deel te nemen aan het CRF en 40 stemden ermee in om deel te nemen aan het maandelijkse formulier. In totaal werden 71 CRF's ingediend door 18 zorgverleners. Zesentwintig zorgverleners dienden maandelijkse formulieren in, wat neerkwam op een totaal van 115 formulieren.

De online enquête voor mensen met scabiës was beschikbaar tussen 2 juni 2024 en 4 november 2025. De antwoorden werden ontvangen tussen 8 juli 2024 en 26 oktober 2025.

In totaal stemden 140 mensen die door scabiës waren getroffen in met deelname aan de enquête. Zes waren minderjarig, drie woonden niet in Vlaanderen en bij 16 was scabiës nooit door een arts vastgesteld. De resultaten die in dit rapport worden gepresenteerd, omvatten alleen de 115 respondenten die toestemming gaven, ouder waren dan 18 jaar, in Vlaanderen woonden en bij wie medisch scabiës was vastgesteld. De deelnemerspopulatie bestond voornamelijk uit vrouwen (63%), waarbij de grootste leeftijdsgroep die van 18-25 jaar was (42%) (Tabel 3). De deelnemers waren geografisch als volgt verdeeld: 57% uit de provincie Antwerpen, 23% uit Vlaams-Brabant, 12% uit Oost-Vlaanderen, 7% uit West-Vlaanderen en 2% uit Limburg.

TABEL 3: Algemene demografische kenmerken van de deelnemers aan de patiëntenenquête

Kenmerk	Aantal respondenten (percentage)
Leeftijd van de respondenten	
18-25 jaar	48 (42%)
26-35 jaar	28 (24%)
36-55 jaar	27 (23%)
56-70 jaar	7 (6%)
71-80 jaar	3 (3%)
>80 jaar	2 (2%)
Geslacht van de respondenten	
Man	42 (37%)
Vrouw	72 (63%)
Onbekend	1 (1%)
Hoogst behaalde opleidingsniveau	
Geen formele opleiding	0 (0%)
Basisschool	4 (4%)
Middelbare school	32 (28%)
Hoger onderwijs	12 (10%)
Bachelor	34 (30%)
Master of hoger	33 (29%)
Woonplaats (provincie)	
Antwerpen	65 (57%)
Oost-Vlaanderen	14 (12%)
Vlaams-Brabant	26 (23%)
Limburg	2 (2%)
West-Vlaanderen	8 (7%)
Type woning waarin de respondenten de meeste nachten doorbrengen	
Studio	4 (4%)
Appartement of huis met 1 slaapkamer	11 (10%)
Appartement of huis met 2 slaapkamers	26 (23%)
Appartement of huis met 3 slaapkamers	41 (36%)
Appartement of huis met >3 slaapkamers	22 (19%)
Studentenhuis	11 (10%)
Instelling voor langdurige zorg	0 (0%)
Asielcentrum (Fedasil, Rode Kruis...)	0 (0%)
Andere collectieve verblijfplaats	0 (0%)
Dakloos/thuisloos	0 (0%)
Onbekend	0 (0%)
TOTAAL	115 (100%)

In totaal hebben 71 respondenten opmerkingen toegevoegd die zijn opgenomen in de kwalitatieve resultaten.

3.1.2 Kwalitatief onderdeel

De interviews met zorgverleners werden in drie rondes afgenomen met in totaal 33 deelnemers. De deelnemers aan de interviews vertegenwoordigden een breed spectrum aan klinische expertise en zorgomgevingen. Tijdens de verschillende interviewrondes waren er huisartsen, dermatologen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, outreach-medewerkers, coördinatoren, spoedartsen en ziekenhuishygiënisten bij de deelnemers. Deze diversiteit zorgde ervoor dat de bevindingen perspectieven uit het hele gezondheidszorgsysteem omvatten, van eerstelijnszorg tot gespecialiseerde dermatologische diensten, vooral omdat specialismen verschillen in hun aanpak van de behandeling van scabiës.

Zoals een huisarts van een wijkgezondheidscentrum opmerkte:

"Ik denk dat dat deels te maken heeft met de populatie die we hier ook bedienen in ons wijkgezondheidscentrum. [...] van de Vlaamse populatie, is het toch ook een populatie van eerder lagere socio-economische klassen gemiddeld gesproken, waardoor we dus ook wel met een kwetsbare populatie zitten die daardoor ook veel vatbaarder is voor scabiës." (L_GP_3)

Daarentegen beschreven zorgverleners op de spoedeisende hulp andere uitdagingen:

"Mensen die zich met scabiës melden op de spoedafdeling zijn doorgaans mensen zonder huisarts en kwetsbaar gemaakte mensen die hun weg in het zorgsysteem niet kennen, wat vaak samenhangt met het niet beheersen van de taal, of het niet hebben van een vast adres of woning, wat de drempel voor een goede behandeling nog verder verhoogt." (G_EM_1)

De eerste ronde van interviews met zorgverleners omvatte zeven deelnemers (drie mannen, vier vrouwen, in de leeftijd van 30-48 jaar), bestaande uit vier huisartsen, twee dermatologen en één spoedarts uit alle Vlaamse provincies. De tweede ronde werd uitgebreid met 20 extra deelnemers tijdens 18 interviews (vijf mannen, 15 vrouwen, in de leeftijd van 23-57 jaar, drie van onbekende leeftijd), waaronder vier huisartsen, één dermatoloog, negen verpleegkundigen, drie coördinatoren, één maatschappelijk werker en twee outreach-medewerkers uit alle vijf Vlaamse provincies. Een derde ronde omvatte zes extra deelnemers in Antwerpen en Hasselt, met twee ziekenhuishygiënisten, twee kinderartsen, één huisarts en één verpleegkundige (zes vrouwen, in de leeftijd van 30-48 jaar, bij drie was de leeftijd onbekend).

De interviews met mensen bij wie scabiës was vastgesteld, werden in drie rondes afgenomen met 11 deelnemers die een diverse demografische samenstelling in heel Vlaanderen vertegenwoordigden. De meeste deelnemers waren vrouw (N=9), één deelnemer identificeerde zich als vrouw en non-binair (F/X) en één deelnemer was man. De leeftijden varieerden van 18 tot 47 jaar, met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 32 jaar. Voor twee deelnemers ontbrak de leeftijd. De deelnemers waren verspreid over drie Vlaamse provincies: de meerderheid woonde in de provincie Antwerpen (N=8), gevolgd door Oost-Vlaanderen (N=2) en Vlaams-Brabant (N=1). De interviews werden afgenomen tussen november 2024 en oktober 2025, met een duur variërend van 34 tot 64 minuten.

Alle deelnemers gaven schriftelijke, geïnformeerde toestemming en werden in het Nederlands geïnterviewd.

De rest van het resultatenhoofdstuk is ingedeeld per thema.

3.2 Kenmerken van scabiësgevallen in de ambulante zorg in Vlaanderen

3.2.1 Incidentie

De meeste klinici gaven in de initiële enquête aan één tot vier consulten voor scabiës per maand te houden (Figuur 3), ongeacht het totale patiëntenvolume (Figuur 4).

FIGUUR 3: Gemiddeld aantal consulten voor scabiës per maand. De y-as toont het aantal klinici dat de enquête heeft beantwoord, terwijl het bijbehorende percentage boven de balken is aangegeven.

FIGUUR 4: Vergelijking van het aantal consulten voor scabiës met het totale aantal consulten

Dit werd bevestigd in het maandoverzicht (Tabel 4).

TABEL 4: Verdeling van scabiëspatiënten over alle maanden, Vlaanderen, juli 2024-juni 2025

Tijd van het jaar	Geen consulten voor scabiës	1-4 consulten voor scabiës	5-10 consulten voor scabiës
Zomer (april - september) N = 31	10 (32%)	17 (55%)	4 (13%)
		21 (68%)	
Winter (oktober – maart) N = 60	19 (32%)	39 (65%)	2 (3%)
		41 (68%)	

Artsen meldden in overgrote meerderheid een toename van het aantal scabiësgevallen (Figuur 5), waarbij 68% de afgelopen jaren stijgende aantallen constateerde.

FIGUUR 5: Beoordeling door clinici die deelnamen aan de initiële enquête van de evolutie van het aantal scabiësgevallen in de afgelopen jaren

3.2.2 Klinisch beeld

De belangrijkste redenen voor het raadplegen van een arts waren huiduitslag/roodheid en jeuk, met name 's nachts. Opvallend was dat patiënten vaker last hadden van algemene jeuk dan van plaatselijke jeuk (Tabel 5).

TABEL 5: Eerste symptomen die patiënten ertoe brachten medische hulp te zoeken

Symptomen	Aantal mensen met scabiës (percentage)
Huiduitslag/roodheid	81 (70%)
Jeuk, met name 's nachts	78 (68%)
Algemene jeuk	74 (64%)
Lokale jeuk	58 (50%)
Zweren	27 (24%)
Korst	13 (11%)
Geen symptomen	4 (4%)
Secundaire infectie	3 (3%)
Overige (kleine rode puntjes)	2 (2%)

Mensen met scabiës die de online enquête hebben ingevuld en melding maakten van eerdere, genezen scabiësinfecties, hadden gemiddeld 18 dagen last van symptomen, met een aanzienlijke variatie van twee tot 68 dagen.

3.2.3 Demografische gegevens van patiënten

Leeftijd was de meest bepalende demografische factor voor het infectierisico (Figuur 6), waarbij de leeftijdsgroep van 19-35 jaar het meest werd getroffen.

FIGUUR 6: Leeftijdsgroepen die het meest door scabiës worden getroffen volgens de initiële enquête onder clinici

Artsen meldden dat ze meer mannen dan vrouwen zagen bij consulten voor scabiës (Tabel 6). Opvallend is dat een meerderheid van vrouwen de online enquête voor mensen met scabiës invulde.

TABEL 6: Verdeling van scabiëspatiënten naar geslacht in de maandelijkse formulieren, Vlaanderen, juli 2024 – juni 2025 (N = 50 maandelijkse formulieren)

Leeftijdsgroep	Aantal (%) maandelijkse formulieren:					
	0% van de patiënten behoort tot deze categorie	1-25% van de patiënten behoort tot deze categorie	26-50% van de patiënten behoort tot deze categorie	51-75% van de patiënten behoort tot deze leeftijdsgroep	76-99% van de patiënten behoort tot deze categorie	100% van de patiënten behoort tot deze categorie
Vrouw	17 (34%)	5 (10%)	16 (32%)	2 (4%)	1 (2%)	9 (18%)
Man	9 (18%)	1 (2%)	11 (22%)	10 (20%)	2 (4%)	17 (34%)

De demografische kenmerken leken niet te verschillen tussen patiënten met een eerste diagnose en patiënten met diagnose van falen van de behandeling/herinfectie ($p > 0,05$) (Tabel 7).

TABEL 7: Vergelijking van demografische gegevens tussen groepen met een eerste infectie en herinfectie/mislukte behandeling

	Eerste infectie	Herinfectie of mislukte behandeling	Genezen scabiës bij follow-up	Totaal
TOTAAL	30	38	3	71
Geslacht (zoals waargenomen door de arts)				
Man	15 (50%)	23 (61%)	2 (67%)	40 (56%)
Vrouw	15 (50%)	15 (40%)	1 (33%)	31 (44%)
Etniciteit (zoals waargenomen door de arts)				
Blank	22 (73%)	18 (47%)	0 (0%)	40 (56%)
Arabisch/Midden-Oosten	2 (7%)	10 (26%)	1 (33%)	13 (18%)
Aziatisch	4 (13%)	4 (11%)	1 (33%)	9 (13%)
Zwart/Afrikaans	2 (7%)	2 (5%)	1 (33%)	5 (7%)
Overige	0 (0%)	2 (5%)	0 (0%)	2 (3%)
Gemengd	0 (0%)	1 (3%)	0 (0%)	1 (1%)
Ontbreekt	0 (0%)	1 (3%)	0 (0%)	1 (1%)
Gerapporteerde leeftijd				
<15	5 (17%)	11 (29%)	0 (0%)	16 (23%)
15-25	7 (23%)	9 (24%)	2 (67%)	18 (25%)
26-35	7 (23%)	8 (21%)	0 (0%)	15 (21%)

	Eerste infectie	Herinfectie of mislukte behandeling	Genezen scabiës bij follow-up	Totaal
36-55	5 (17%)	9 (24%)	1 (33%)	15 (21%)
56-70	4 (13%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (6%)
>70	2 (%)	1 (3%)	0 (0%)	3 (4%)
Gerapporteerd als samengesteld gezin				
Nee	22 (73%)	32 (84%)	3 (100%)	57 (80%)
Ja	8 (27%)	6 (16%)	0 (0%)	14 (20%)
Type woning				
Studio	0 (0%)	1 (3%)	0 (0%)	1 (1%)
Appartement/huis met 1 slaapkamer	4 (13%)	4 (11%)	1 (33%)	9 (13%)
Appartement/huis met 2 slaapkamers	10 (33%)	10 (26%)	0 (0%)	20 (28%)
Appartement/huis met 3 slaapkamers	4 (13%)	4 (11%)	0 (0%)	8 (11%)
Appartement/huis met > 3 slaapkamers	7 (23%)	5 (13%)	0 (%)	12 (17%)
Asielcentrum	0 (0%)	1 (3%)	0 (0%)	1 (1%)
Studentenhuus	0 (0%)	0 (0%)	1 (33%)	1 (1%)
Andere collectieve verblijfplaats	0 (0%)	1 (3%)	0 (0%)	1 (1%)
Patiënt is dakloos/thuisloos	0 (0%)	1 (3%)	0 (0%)	1 (1%)
Onbekend	5 (17%)	10 (26%)	1 (33%)	16 (23%)
Ontbreekt	0 (0%)	1 (3%)	0 (0%)	1 (1%)

3.2.4 Tijdspatronen

In de initiële enquête meldden clinici dat ze gemiddeld meer consulten in verband met scabiës kregen in de herfst/winter dan in de lente/zomer ($p < 0,05$), maar deze gegevens werden niet bevestigd door de maandelijkse formulieren. De maandelijkse formulieren tonen een stabiele consultbelasting gedurende het hele jaar (Figuur 7), ook voor scabiës (Figuur 8, Tabel 4).

FIGUUR 7: Algemene verdeling van het aantal consulterende patiënten per maand, ongeacht of dit scabiësgelateerd is, Vlaanderen, juli 2024-juni 2025

FIGUUR 8: Verdeling van scabiëspatiënten over alle maanden, Vlaanderen, juli 2024-juni 2025

3.2.5 Belang van therapiefalen en herinfecties

De meerderheid van de clinici (58%) meldde in de initiële enquête dat minder dan 25% van hun scabiësgelateerde consulten betrekking had op terugkerende/aanhoudende scabiës.

Van de 55 maandformulieren waarin melding werd gemaakt van scabiësconsulten, vermeldden er 20 (36%) herhalingsbezoeken voor scabiësconsulten (Figuur 9). In 17 van de 20 maandformulieren had de arts een exact aantal patiënten opgegeven dat terugkwam voor een scabiësconsult.

Er waren vierentwintig patiënten gezien voor een herhalingsbezoek (mediaan van één per maandelijks formulier, maximaal vijf). Voor 18 patiënten kon de arts beoordelen of het herhalingsbezoek al dan niet het gevolg was van terugkerende/aanhoudende scabiës. In de meeste van deze gevallen was het herhalingsbezoek het gevolg van terugkerende/aanhoudende scabiës (15/18 - 83%). De zorgverleners merkten ook op dat het falen van de behandeling en herinfectie samen goed waren voor 50% tot 80% van de mensen die opnieuw op consultatie kwamen, wat aangeeft dat de standaardaanpak voor een aanzienlijk deel van de gevallen ontoereikend was.

FIGUUR 9: Percentage meldingen van herhaalde bezoeken voor scabiësconsultatie in de maandelijkse formulieren

Onder respondenten met een voorgeschiedenis van scabiës, ongeacht de huidige infectiestatus (N = 89), bedroeg het gemiddelde aantal scabiës-episodes twee (spreiding: 1-5). Van de patiënten bij wie door de geraadpleegde arts een herinfectie met scabiës of een falen van behandeling was vastgesteld en die in het CRF waren geregistreerd, hadden de meesten hun eerste diagnose één tot zes maanden vóór het CRF-consult gekregen (Figuur 10).

FIGUUR 10: Verdeling van tijd sinds de laatste scabiësdiagnose.

Slechts 9/41 (22%) van de patiënten die zich meldden vanwege een gefaalde behandeling/herinfectie, kwamen terug bij dezelfde arts (CRF-formulieren) (Figuur 11).

FIGUUR 11: Percentage patiënten dat eerder door dezelfde arts was gezien

3.3 Ervaringen van mensen met scabiës: meer dan alleen lichamelijke symptomen

3.3.1 Psychologische belasting en sociale gevolgen

Uit de interviews en enquêteresultaten van mensen met scabiës bleek dat scabiës ingrijpende psychologische en sociale gevolgen heeft die veel verder reiken dan de fysieke symptomen van jeuk en huidletsels. Getroffenen beschreven stevast aanzienlijke psychische belasting die nog lang na een succesvolle behandeling aanhield.

Slaapverstoring bleek een van de meest ingrijpende aspecten van de ervaring met scabiës te zijn. Sommige deelnemers beschreven maandenlange ernstige slapeloosheid als gevolg van intense nachtelijke jeuk, wat leidde tot emotionele instabiliteit en een verminderd dagelijks functioneren. De ernst van de psychische belasting was duidelijk zichtbaar in sommige verhalen:

"Het tast je eigenwaarde aan; je voelt je vies van jezelf." (A_P_2)

"Het was mentaal heel uitdagend voor mij. Het ging niet weg, zelfs niet met de medicatie, en ik bracht maanden door zonder goed te kunnen slapen en met het gevoel een gevaarlijk besmettelijk wezen te zijn." (SURV_P_65, Engels origineel)

"Ik sliep gewoon niet. Ik sliep niet gewoon door die jeuk. Dat was echt iets heel raars. 'T was niet zomaar een jeuk. 'T was echt jeuk. Dat gij zo uw lichaam, uw huid wilt open krabben." (A_P_7)

"Het wordt nog te vaak onderschat wat dit psychologisch met een persoon doet. Het is niet omdat een scabiësinfectie niet dodelijk is, dat het daarom niet ernstig is voor de persoon zelf. Maanden van onzekerheid tot na een biopsie eindelijk de diagnose wordt gesteld, maanden niet slapen door de jeuk en een gevoel van 'viesheid' en schaamte wegen enorm op een persoon." (SURV_P_52)

De psychologische impact manifesteerde zich op meerdere vlakken. Patiënten meldden obsessief gedrag, waaronder dwangmatig schoonmaken en hypervigilantie over mogelijke besmetting. Sommigen ontwikkelden aanhoudende PTSS-achtige symptomen en angst voor herinfectie die nog lang na de klinische genezing voortduurden. Het langdurige karakter van deze effecten was bijzonder opvallend:

"Zelfs op dit moment (5 weken symptoomvrij en volgens de dokter verlost van schurft) blijf ik paranoïde gedachten hebben bij elke kriebel." (A_P_2)

"Overall waar je komt ben je bang om mensen te besmetten. Je kan niet op de bus of trein zitten zonder schuldgevoel, je kan niemand gaan bezoeken, je kan nergens overnachten, en dat alles isoleert je volledig. Je voelt je heel de tijd vies en je bent enorm paranoïde. Hoe langer de schurftperiode aanhoudt, hoe zwaarder het wordt mentaal. (...) Hoewel het ondertussen 3 jaar geleden is dat ik het voor het eerst had, ben ik nog steeds paranoïde over textiel aanraken op openbare plekken en begin nog steeds te panikereren wanneer ik onverklaarbare jeuk voel." (A_P_4)

Het meest extreme geval dat in het onderzoek werd gedocumenteerd, illustreerde de potentiële ernst van de psychologische gevolgen:

"Ik hoorde verhalen van mensen met schurft die tot suïcidale neigingen werden gedreven. Ik haalde veel steun uit mijn vriend, die samen met mij de behandelingen deed, maar zelfs met zijn steun kon ik de suïcidale gedachten niet altijd onderdrukken. Ik wens het mijn ergste vijand niet toe." (SURV_P_127)

Het relaas van deze respondent besloeg meerdere behandelingsperiodes over een periode van meerdere jaren en liet zien hoe een langdurige scabiësinfectie kan leiden tot ernstige psychische crises.

Sociaal isolement was een ander belangrijk gevolg, aangezien patiënten zich terugtrokken uit normale activiteiten om mogelijke overdracht op anderen te voorkomen. Dit zelfopgelegde isolement duurde vaak maanden, waardoor werkrelaties, familiebanden en sociale netwerken werden verstoord. Het stigma dat aan scabiës kleeft, versterkte deze effecten:

"Voor mij was gaan werken moeilijk tijdens de behandeling, moet op zoveel dingen letten, lakens wassen, kleren wassen, dingen niet aanraken, dat ik niet ben gaan werken tijdens de behandeling." (A_P_3)

"Mentaal heeft dit grote impact. Zeer veel angst om door te geven, smetvrees, mensen (zelfs kinderen) niet meer durven aanraken." (SURV_P_13)

Mensen met scabiës hadden het gevoel dat zorgverleners deze psychologische en sociale gevolgen vaak onderschatten. Patiënten vonden dat zorgverleners zich vooral op de lichamelijke symptomen richtten, terwijl ze de ernstige gevolgen voor de geestelijke gezondheid niet onderkenden of aanpakten. Zoals iemand met scabiës zei:

"(...) de arts zei hier ook heel cru van: 'Schurft', er belde een patiënt met schurft, 'schurft, dat is niet dringend, hè?' En ik zeg: Oké, dat is zeker. Er is geen medische urgentie, hè, van prioritair kunnen die mensen wachten, maar in hun hoofd, als je net een schurftbesmetting hebt opgelopen of je hebt enorme jeuk en je ligt daarvan wakker des nachts, dan is dat voor jou mentaal toch wel dringend, en ja, daarin serieus genoeg worden is wel heel belangrijk, denk ik." (A_P_3)

Figuur 12 hieronder geeft een overzicht van de omvang van de psychologische en sociale gevolgen van scabiës.

HOGE PSYCHOLOGISCHE EN SOCIALE LAST

Psychische last

- Slaapverstoring die emotionele instabiliteit veroorzaakt
- Obsessief schoonmaakgedrag
- Gevoel van verlies van controle over de omgeving
- Depressie door isolatie
- Angst voor herinfectie en overdracht
- Aanhoudende PTSS-achtige symptomen
- Twijfel aan de werkzaamheid van de behandeling
- Hyperwaakzaamheid (bijv. dagelijkse lichaamscontroles met een vergrootglas)
- Trauma door navigatie in het zorgstelsel
- Gevoel dat men gepaste zorg moet afdwingen
- Zelf medische expert worden
- Informatie zoeken = zowel nuttige als schadelijke online inhoud

Belangrijkste bevindingen:

- Het gevoel dat zorgverleners de psychologische urgentie vaak onderschatten in vergelijking met fysieke symptomen
- Psychologische effecten na de behandeling kunnen lang aanhouden na fysieke genezing
- Systemische tekortkomingen in de gezondheidszorg als primaire stressfactoren, niet alleen de aandoening zelf
- Informatieverwarring - patiënten verscheurd tussen onvoldoende medische begeleiding en overweldigende online bronnen
- Economische ongelijkheid in toegang tot behandeling en naleving
- Langdurige angst voor herinfectie die lang na genezing aanhoudt

Sociale last

- Stigma dat open discussie verhindert - wat leidt tot overdrachtsrisico
- Isolatie door het vermijden van lichamelijk contact
- Verstoorde werk- en gezinsroutines
- Spanningen in het huishouden over behandelingsbenaderingen
- Financiële druk door behandelingen en indirecte kosten
- Beperkingen in activiteiten om overdracht te voorkomen
- Sociale isolatie vs. selectief zijn in wie ze inlichten (op basis van vertrouwen en verwachte reacties)
- Inconsistenties in werkplekbeleid: geen duidelijke richtlijnen over hoe om te gaan met schurft op het werk
- Moeilijke toegang tot ziekteverlof
- Indirecte impact op een persoon die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaat

De deelnemers met de zwaarste psychische belasting, zij die te maken kregen met:

- Diagnostische onzekerheid en afwijzing door zorgverleners
- Behandelingfouten die werden toegeschreven aan niet naleving door de patiënt
- Gebrek aan institutionele ondersteuning (scholen, werkplekken)

FIGUUR 12: Overzicht van het effect van scabiës op mentale gezondheid en sociaal welbevinden

Deze beperkte erkenning van de bredere impact van symptomen kwam ook naar voren in het initiële enquête, waar pijn als symptoom voor bijna 40% van de klinici een reden vormde om scabiës als diagnose uit te sluiten (Tabel 8).

TABEL 8: Anamnestiche gegevens die aanleiding geven tot het uitsluiten van de diagnose scabiës

Element uit anamnese	Aantal zorgverleners (percentage)
Geen enkel element uit de anamnese maakt het mogelijk scabiës uit te sluiten	38 (46%)
Pijn	31 (37%)
Geen jeuk 's nachts	15 (18%)
Reageert op lokale corticosteroiden	11 (13%)
Algemene huidlaesies	6 (7%)

Gelocaliseerde huidlaesies	6 (7%)
Afwezigheid van andere gezinsleden met vergelijkbare aandoeningen	5 (6%)
Overige (voorgeschiedenis van allergieën of eczeem, atypisch uiterlijk van de laesies, plaatselijke huidlaesies op het gezicht of de rug)	4 (5%)
Geen contact met een bekend geval van scabiës	3 (4%)
Algemene jeuk	1 (1%)
Leefomstandigheden: goed	1 (1%)
Hoge sociaaleconomische status	1 (1%)

Uit de tweede ronde van de interviews bleek dat structurele tekortkomingen in de gezondheidszorg de belangrijkste stressfactoren waren, en niet alleen de aandoening zelf.

3.3.2 Zorgtrajecten

Volgens zowel de enquête onder mensen met scabiës als het CRF bleek het traject van het optreden van de symptomen tot de juiste diagnose complex en vaak langdurig. Uit de antwoorden van mensen met scabiës bleek dat er gemiddeld 22 dagen (max = 90 dagen) verstreken tussen het optreden van de eerste symptomen en de diagnose. Evenzo bleek uit gegevens van het CRF dat bij patiënten met een eerste scabiësinfectie de diagnose gemiddeld 30 dagen na het optreden van de symptomen werd gesteld (mediaan = 19 dagen), waarbij sommige patiënten tot 100 dagen moesten wachten op een juiste vaststelling van hun aandoening (Figuur 13). Patiënten moesten gemiddeld twee artsen raadplegen voordat ze een diagnose kregen (interkwartielafstand: 1-4, min = 0, max = 9).

FIGUUR 13: Verdeling van het aantal dagen tussen het optreden van de eerste symptomen en de diagnose bij patiënten die zich voor een eerste infectie bij de arts meldden

Het verschil in het gemiddelde aantal dagen van optreden van de eerste symptomen tot de diagnose bij mannen en vrouwen was statistisch niet significant ($p = 0,154$ in de online-enquête, $p = 0,847$ in het CRF), maar de gegevens tonen een duidelijk bredere spreiding bij vrouwen dan bij mannen, waarbij extreme waarden vaker voorkwamen bij vrouwen dan bij mannen (Figuur 14).

FIGUUR 14: Verdeling van het aantal dagen tussen het optreden van de eerste symptomen en de diagnose bij mannen en vrouwen (links = uit de enquête onder mensen met scabiës, rechts = uit de CRF)

Volgens de CRF-gegevens verschilde het aantal dagen tussen het begin van de symptomen en de diagnose niet naar gelang de etniciteit van de patiënt (zoals waargenomen door de diagnosticerende arts).

Dit traject van zoeken naar zorg werd gekenmerkt door frustratie, toenemende symptomen en toenemende psychische belasting, terwijl patiënten worstelden om antwoorden te krijgen over hun aandoening.

Interviews met mensen die aan scabiës leden, versterkten het bewijs van diagnostische vertragingen en verkeerde diagnoses tijdens meerdere consulten in de gezondheidszorg:

"Wij zijn zeer op de sukkel geweest. Bij eerste jeuk naar huisarts geweest die de schurft niet herkende. Zalf tegen de jeuk gekregen. Dan 3× een afspraak via de app Skindr met een dermatoloog, die ook schurft niet herkende. Uiteindelijk naar de andere kant van het land gereden naar een dermatoloog die nog plaats had voor een consultatie en zo de diagnose gekregen." (SURV_P_82)

"Wat ik verschrikkelijk vond was dat ik pas na 3 dokters te bezoeken bij schurft uit ben gekomen. Tegen die tijd stond ik al vol met rode plekken overal. En zelfs de dermatoloog dacht dat ik allergisch was, heb een huid uitstrijkje gehad en bloedonderzoeken. Vond het niet normaal dat dit zolang duurde om de diagnose schurft te krijgen." (SURV_P_47)

"Bij de dokter en in het tropisch instituut was er veel onzekerheid of ik effectief schurft had. Na veel aandringen heb ik toch een doorverwijzing naar de dermatoloog gekregen die me op enkele seconden met een medisch vergrootglas met zekerheid wist te vertellen dat ik schurft had. Het zou dus goed zijn moesten huisartsen en/of het tropisch instituut zo een vergrootglas hebben." (SURV_P_97)

Meerdere patiënten meldden dat de eerste diagnose eczeem was:

"Eerste diagnose was eczeem, hetgeen een foute diagnose is. Er werd door de dokter van wacht snel komaf gemaakt met de mogelijkheid van schurft (ondanks dat ik net terug van vakantie kwam) met 'je hebt geen last aan je vingers en polsen dus het zal geen schurft zijn', 'schurft ziet er niet zo uit', 'dit is zeker geen schurft'. Deze uitspraken geven geruststelling. Op nadien van een andere arts te horen te krijgen dat het wel schurft is, maakt sceptisch. Graag artsen beter informeren en mensen over de symptomen, dat deze anders kunnen zijn dan in de boekskes die ze zo zorgvuldig vanbuiten hebben bestudeerd..." (SURV_P_41)

Het gebruik van de spoedeisende hulp kwam naar voren als een duidelijk patroon, met name bij langdurige diagnostische vertragingen. Patiënten beschreven dat ze crisismomenten bereikten waarbij de combinatie van lichamelijke symptomen en psychische ontredde hen ertoe dreef dringende zorg te zoeken:

"Ik ben ook een keer naar de spoed gegaan. En dat was tussen het Tropisch Instituut en dan de dermatoloog. Daartussenin. Want ik, ik, ik kon echt niet meer. Ik had zoveel jeuk. Uhm. En ik wist totaal niet wat er gaande was. Ik schaamde me dood dat ik daarvoor naar de spoed moest." (A_P_4)

"Ik ben ook een keer op een zondag naar de dokter van Wacht geweest, helemaal in paniek. De dag voordat ik terug moest gaan werken, dus nadat die eerste behandeling niet had gewerkt. Die dokter van Wacht was compleet nutteloos." (G_P_2)

Sommige deelnemers ervoeren een aanzienlijk trauma door het navigeren door het gezondheidszorgsysteem. Ze voelden zich soms gedwongen om zelf medische experts te worden, door eigen onderzoek te doen en assertief te pleiten voor passende zorg na herhaalde verkeerde diagnoses en afwijzingen. Eén deelnemer beschreef expliciet het gevoel gedwongen te zijn om onderzoek te doen en bewijs aan de huisarts te presenteren, omdat *"als ik naar de huisarts stap is het al eerder omdat ik het niet meer weet of omdat ik echt duidelijke stappen wil"* (L_P_1), terwijl anderen meldden dat ze meerdere artsen hadden geraadpleegd voordat ze een juiste diagnose kregen, wat leidde tot blijvende schade aan hun vertrouwen in zorgverleners.

Naarmate patiënten wanhopig op zoek waren naar verlichting en informatie ontstond er alternatief zorgzoekgedrag. Velen wendden zich tot online bronnen, die zowel nuttige informatie als overweldigende, soms tegenstrijdige adviezen boden. Het informatiezoekgedrag weerspiegelde zowel empowerment als wanhoop:

"Op Reddit [lacht], zijn er duizenden verhalen van mensen die al een jaar of anderhalf jaar met het hele gezin met schurft zitten. (...) ja, dat was niet goed voor mij om op Reddit te kijken, zo'n schurft forum te lezen. Dat was echt heftig." (A_P_6)

"Ik heb meer gehaald uit dokter Google en een blog over schurft te lezen van ervaringen met mensen die dat er ook al jaren of maanden mee zitten dan van de dokters. En dat vind ik wel jammer." (A_P_4)

De enquête bevestigde dat men vertrouwde op online informatie vanwege ontoereikende begeleiding door zorgverleners:

"Online staat er heel veel verschillende informatie, wat veel onduidelijkheid met zich meebracht." (SURV_P_96)

Meerdere respondenten gaven aan zelfstandig op zoek te zijn gegaan naar informatie nadat ze inconsistent of verouderd advies hadden gekregen van zorgverleners.

De hierboven beschreven patronen wijzen op de nood aan verbetering in de klinische herkenning en de toegang tot duidelijke diagnostische hulpmiddelen. Vanuit het perspectief van de zorgverleners waren de uitdagingen bij het diagnosticeren van scabiës en de behoefte aan betere ondersteuning op dit gebied ook duidelijk.

3.4 De complexiteit van diagnostiek en klinische besluitvorming

3.4.1 Diagnostische benaderingen en hulpmiddelen

Het initiële enquête toonde aan dat verschillende typen zorgverleners de diagnose van scabiës op uiteenlopende manieren benaderen. Terwijl dermatologen aangaven over dermatoscopen te beschikken, wat de diagnose vergemakkelijkt, vertrouwden de meeste huisartsen voornamelijk op klinische diagnose (Figuur 15).

FIGUUR 15: Frequentie van het gebruik van verschillende diagnostische methoden en bevestigingsinstrumenten per specialisme

De meeste mensen met scabiës gaan eerst naar hun huisarts (Tabel 9). Verder is de klinische diagnose van scabiës erg lastig omdat het vaak niet te onderscheiden is van eczeem (Figuur 16). Tweeëntwintig (31%) patiënten gaven in het CRF aan dat ze aanvankelijk een andere diagnose hadden gekregen dan scabiës. Twaalf daarvan waren mannen en tien vrouwen. Tien van deze 22 (45%) waren eerder gediagnosticeerd met eczeem (42% mannen en 50% vrouwen, $p=0,7$).

TABEL 9: Soorten praktijken die al bezocht zijn

Type praktijk	Aantal mensen met scabiës (percentage)
Mijn huisarts (conventionele geneeskunde)	109 (95%)
Een dermatoloog	64 (56%)
Een willekeurige huisarts (conventionele geneeskunde)	30 (26%)
Een specialist in infectieziekten/een reiskliniek	16 (14%)
Ik ben eerst naar de apotheek gegaan voor advies/behandeling	7 (6%)
Een praktijk voor alternatieve geneeskunde waar ik regelmatig kom	5 (4%)
Een alternatieve geneeskundige praktijk waar ik nog nooit eerder ben geweest	1 (1%)
Overige (hematoloog, spoedeisende hulp)	1 (1%)

FIGUUR 16: De meest voorkomende diagnoses die het vaakst met scabiës worden verward door zorgverleners

Huisartsen baseerden zich voornamelijk op de anamnese van de patiënt, met name meldingen van nachtelijke jeuk, in combinatie met klinisch onderzoek van huidlaesies. Zoals twee huisartsen opmerkten:

"Ik baseer mij vooral op die nachtelijk jeuk... als je wakker wordt des nachts van de jeuk of de jeuk is des nachts het ergste, daar baseer mijn verhaal mijn diagnose op." (L_GP_2)

"Dus ik begin altijd met op de handen te kijken. Typisch heb je wondjes tussen de vingers." (L_GP+OUTR_1)

Over het algemeen erkenden zorgverleners de beperkingen van deze aanpak. Het diagnostische proces werd bemoeilijkt door de hoge prevalentie van het klinische beelden die aanzienlijk afweken van de beschrijvingen in de leerboeken:

"In de literatuur staat heel mooi die gangetjes en zo allemaal, maar ik moet toegeven, in de praktijk vind ik dat niet altijd zo duidelijk." (L_GP_2)

Dermatologen gebruikten dermatoscopie als definitief diagnostisch hulpmiddel, waardoor mijten en gangetjes direct zichtbaar werden. Dit technologische verschil leverde een duidelijk diagnostisch voordeel op voor de specialistische zorg, maar bracht ook tekortkomingen aan het licht in de diagnostische mogelijkheden op het niveau van de eerstelijnszorg, waar de meeste patiënten zich voor het eerst melden. Een dermatoloog benadrukte de diagnostische kracht van dermatoscopie:

"Met de dermoscoop, altijd met mijn dermoscoop, altijd. (...) Alleen voor scabiës is het super-allege, als je dat een keer hebt gezien, kan je dan niet meer missen. Dat is echt specifiek onder de dermoscoop vind ik. En dus ik denk dat het wel super nuttig zou zijn om huisartsen op te leiden voor die dermatoscopische diagnose, want een microscoop is helemaal niet noodzakelijk om een diagnose van scabiës te stellen. De dermoscoop is veel nuttiger." (L_DERMA_1)

Deze opmerking benadrukt de diagnostische kloof tussen de eerstelijnszorg en de specialistische zorg, terwijl er tegelijkertijd concrete oplossingen worden geboden.

Een uitsluitend klinische diagnose belemmert ook het onderscheid tussen aanhoudende jeuk en het falen van de behandeling of herinfectie:

"Als patiënten terugkomen met jeuk, klachten of recidieven gaan we eigenlijk pas terug behandelen als we nieuwe letsels zien. Omdat we wel heel veel patiënten zien met blijvende jeuk klachten als gevolg van irritatie van de zalf." (L_GP_3)

Deze diagnostische inconsistenties hadden directe gevolgen voor patiënten, zoals beschreven in 3.3.

3.4.2 Belemmeringen voor de behandeling van scabiës

Zorgverleners hebben tijdens interviews aangegeven dat de behandeling van scabiës uitzonderlijk tijdrovend en complex is, wat aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengt gezien de beperkte consulttijd en personeelsmiddelen. Daarnaast leidt het omslachtige, behandelprotocol met meerdere stappen tot terughoudendheid bij zowel patiënten als zorgverleners:

"Wel, bij de patiënten ik zou het voor mezelf ook helemaal niet graag doen om dat helemaal te insmeren, dat nog een keer te herhalen, een hele nacht daarmee en dan nog al uw beddengoed en kleren wat hij daaraan moet doen. Dus ik denk dat het geheel van alles wat

hij moet doen, dat dat eigenlijk een gigantisch probleem gaat zijn. En doordat je zo'n moeilijke behandeling moet gaan uitleggen, heb je daar als behandelaar ook niet veel zin in. Dus ja, een patiënt is makkelijker tevreden gesteld als en je zegt van neem dit pilletje voor vijf dagen, dat is iets makkelijker. Dus de complexiteit en de inspanning van de behandeling denk ik dat het grootste obstakel is samen met, zoals ik al zei, de sociale contacten, die dan eigenlijk ook door de patiënt als het ware allemaal gezegd worden." (G_EM_1)

"Niet iedereen ziet dat als een probleem. Of of uhm willen niet. Sommige mensen willen niet behandeld worden. Ja, die niet openstaan voor de behandeling, niet openstaan voor hun diagnose. Ja. Uhm ja, d'r zijn d'r zijn logistiek wel gewoon is dat een uitdaging met onze cliënten. [...] Wij hebben een beperkt middelen. Wij hebben consultatie tussen tien en twaalf. Uhm. Ja, wij hebben geen drie voltijds verpleegkundigen hier hè? Uhm. Dus ja, onze middelen zijn heel erg beperkt en eigenlijk behandelen van schurft is tijdrovend. [...] Logistiek is dat gewoon wel echt gepuzzel omdat wij natuurlijk de verantwoordelijkheid hebben om andere mensen ook niet te besmetten." (A_NURSE_5)

De meeste klinici (71/96) gaven aan gemiddeld 15 tot 20 minuten per consult te besteden. Gezien de noodzaak om de diagnose uit te leggen, contactonderzoek te doen, de medische behandeling uit te leggen en ook de hygiënische maatregelen voor thuis te bespreken, zijn de consulten te kort om alles volledig aan de patiënt uit te leggen. Dit is waarschijnlijk de reden waarom klinici, wanneer gevraagd naar de oorzaken van het mislukken van de scabiësbehandeling “moeilijkheden met het begrijpen van de behandeling of hygiënische maatregelen”, “onjuiste implementatie van hygiënische maatregelen” als de belangrijkste oorzaken noemen (Figuur 17).

FIGUUR 17: Boxplots van de beoordeling van mogelijke factoren die een herinfectie van scabiës of het

mislukken van de behandeling kunnen veroorzaken, volgens zorgverleners, op een schaal van 1 (helemaal niet) tot 10 (zeker)

3.4.3 Medische vooroordelen in de klinische praktijk

Het onderzoek bracht significante vooroordelen (zowel bewuste als onbewuste) aan het licht in de diagnostische besluitvorming die van invloed waren op welke patiënten als mogelijke scabiëspatiënt werden beschouwd. Sociaaleconomische status was een van die vooroordelen. Hoewel zorgverleners een hoge sociaaleconomische status niet als reden beschouwden om een mogelijke diagnose van scabiës *uit te sluiten* (Tabel 10), waren zorgverleners eerder geneigd om scabiës *te overwegen* bij patiënten met een lagere sociaaleconomische achtergrond. Zestig procent van de klinici in de initiële enquête noemde 'Leefomstandigheden: slecht/overbevolkt' en 46% noemde 'Lage sociaaleconomische status' als ondersteuning voor een diagnose van scabiës (Tabel 10).

TABEL 10: Elementen van de anamnese die aanleiding geven tot het overwegen van een diagnose van scabiës

Element van de anamnese	Aantal zorgverleners (percentage)
Andere gezinsleden met een vergelijkbare aandoening	79 (95,2%)
Huidlaesies zoals mijtgangen	78 (94%)
Contact met een bekend geval van scabiës	77 (92,8%)
Jeuk 's nachts	77 (92,8%)
Algemene jeuk	63 (75,9%)
Lokale huidlaesies	55 (66,3%)
Leefomstandigheden: slecht / overbevolkt	50 (60,2%)
Sociaaleconomische status: lage SE-status	38 (45,8%)
Algemene huidlaesies	35 (42,2%)
Geen respons op lokale corticosteroiden	33 (39,8%)
Overige (aanhoudende jeuk, jeuk onder warm water, aanwezig overal behalve in het gezicht, genitale laesies, werken met kinderen of migranten, polygamie)	8 (9,6%)

Uit interviews bleek dat sommige zorgverleners de diagnose scabiës minder snel stellen bij patiënten die er financieel welgesteld uitzien of een hoge opleiding hebben genoten. Een zorgverlener legde openhartig uit:

"Als een vijftenzestig-jarige bankier hier binnenkomt met een algemene jeuk, ga ik misschien rapper denken van we moeten een labo doen om te gaan kijken dat het geen leverfalen is, terwijl als een veertienjarige sociaal zwakkere persoon hier binnenkomt met een algemene jeuk ga ik daar eerder aan denken." (G_EM_1)

Deze aannames leken te worden versterkt door uiterlijke kenmerken van de sociaaleconomische status, met name kleding en uiterlijk. Een verpleegkundige infectiepreventie beschreef een patroon waarbij huisartsen patiënten op basis van deze zichtbare kenmerken verschillend behandelden bij het doorverwijzen van scabiësgevallen. Ze meldde dat huisartsen scabiës bij sommige patiënten uitsloten, met de redenering: *"Hier zitten twee hoogopgeleide mensen voor mij. Uhm die in een mooi huis wonen, die zijn verzorgd, die hebben geen schurft"* (VL_NURSE_1). *Omgekeerd fungeerden voor gezinnen waarvan werd aangenomen dat ze een lagere sociaaleconomische status hadden, dezelfde*

visuele signalen – "hun kleren die ze zijn oud en versleten" – als bevestiging van scabiës, waardoor huisartsen deze gevallen minder prioriteit gaven. De verpleegkundige merkte op dat huisartsen bij welgestelde gezinnen snel specialistische hulp inriepen en hun verbazing uitten: "Ik weet niet hoe het is gekomen, want dat zijn echt welgestelde mensen en die hebben het niet slecht" (VL_NURSE_1). Daarentegen waren de gevallen bij kwetsbare gezinnen "al vier, vijf maanden" voordat ze werden doorverwezen, waarbij huisartsen minder verbaasd of bezorgd waren omdat "da's zo'n gezin van wie dat ge verwacht is te hebben" (VL_NURSE_1). Ze citeerde de redenering van huisartsen: "bij die thuis hè, da's da's daar allemaal, da's vuil en da's vies. En die, die, die zijn niet hygiënisch en die komen dan hier en die hun kleren, die zijn oud en versleten. Da's zo bijna van ja. Ja, die moeten wel schurft hebben. Dus ja, daar ga ik niet te veel tijd in steken." (VL_NURSE_1).

Toch, toen klinici werden gevraagd naar de meest getroffen groepen in hun praktijk (tekstvak in de enquête), werden veel verschillende demografische groepen genoemd, wat erop wijst dat scabiës in feite mensen uit diverse leeftijdsgroepen, etnische groepen en woonsituaties lijkt te treffen. Zoals te zien is in paragraaf 3.2.3, is leeftijd in feite de meest bepalende factor die tot diagnostisch vermoeden zou moeten leiden, waarbij de leeftijdsgroep van 19-35 jaar het meest door scabiës wordt getroffen.

Zorgverleners erkenden wel dat scabiës in toenemende mate alle sociaaleconomische groepen treft. Op de vraag of zij specifieke groepen mensen zien die door scabiës worden getroffen, antwoordde een huisarts:

"Op het begin vond ik dat wel hé. Dan was dat meer zo lagere socio-economische klassen of meer, inderdaad, vluchtelingen. Maar nu vind ik dat niet meer. Nu is dat echt sinds dat zo op de scouts is geweest precies, ja, vind ik dat dat ja, zo wat ook bij- Ja. (...) Nu van iedereen hier op X [een bepaalde wijk in Antwerpen] zou ik daar niet meer van verschieten als die dat hebben." (A_GP_1)

De meeste zorgverleners beschouwden ook een lage sociaaleconomische status en een gebrek aan kennis als factoren die herinfectie met scabiës of het falen van de behandeling in de hand werken (Figuur 17). Uit gegevens van het CRF bleek echter geen demografische verschillen tussen gevallen van eerste infectie en gevallen van herinfectie of het falen van de behandeling (Tabel 7), wat suggereert dat de aannames van zorgverleners over de oorzaken van herinfectie of het falen van de behandeling mogelijk worden beïnvloed door sociodemografische factoren (waargenomen geslacht, leeftijd, waargenomen etniciteit).

Deze vooroordelen kunnen reële gevolgen hebben voor de patiëntenzorg en mogelijk bijdragen aan diagnostische vertragingen en ongelijkheden in de toegang tot passende behandeling. Het aanpakken van deze onbewuste vooroordelen is een belangrijk onderwerp voor de opleiding van zorgverleners en initiatieven ter verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Het onderzoek onderzocht ook hoe klinici de rol van de patiënt zien in het succes van de behandeling en het voorkomen van overdracht. Drieënzeventig procent van de klinici vermeldt dat de overdracht van scabiës wordt veroorzaakt doordat mensen de aanbevelingen voor hygiënische maatregelen niet opvolgen (Tabel 11).

TABEL 11: Oorzaken van de huidige verspreiding van scabiës volgens zorgverleners

Factoren	Aantal zorgverleners (percentage)
Mensen houden zich niet aan de aanbevelingen voor hygiënische maatregelen	61 (74%)
Grote sociale netwerken (groot aantal nauwe contacten) die niet behandeld kunnen worden	60 (72%)
Mensen die in preciaire situaties leven	55 (66%)
Verspreiding in gemeenschappen*	54 (65%)
Resistentie van de mijt tegen beschikbare behandelingen	49 (59%)
Mensen volgen de behandelingsaanbevelingen niet op	34 (41%)
Hoge seksuele activiteit	13 (16%)
Overige [§]	4 (5%)
Ik weet het niet	2 (2%)

*Langdurige zorginstellingen, scholen, studentenhuysvesting...

[§] *“Hoewel ik het advies altijd doorneem en het op papier aan hen geef, gaat het vaak mis. Voor mensen die geen eigen wasmachine hebben (studenten, mensen in preciaire omstandigheden) of die bijvoorbeeld maar één set lakens hebben, of geen onderlaken, is het advies moeilijk op te volgen”; “De hygiëne na COVID is vergeten en mijten zijn resistent tegen Zalvor”; “Complexe samengestelde gezinnen met moeilijke communicatie tussen de leden, wat betekent dat de behandeling niet voor iedereen tegelijk correct wordt uitgevoerd en de infectie zich daardoor blijft verspreiden”; “Grote samengestelde gezinnen, preciaire omstandigheden (mensen zonder wasmachine, tapis-plain), terughoudendheid om contacten/huisgenoten te informeren.”*

In 39% van de CRF's voor herinfectie/mislukte behandeling schreef de arts de ineffectiviteit van de behandeling toe aan ofwel moeilijkheden van de patiënt om de hygiënische maatregelen te begrijpen, ofwel een onjuiste uitvoering van de hygiënische maatregelen.

Eén coördinator schreef het niet naleven van de voorschriften voornamelijk toe aan de houding van de patiënt in plaats van het begrijpen van de hygiënische maatregelen:

“(...) dat ge hebt een aantal mensen dat dat eigenlijk ja die wel willen behandeld worden, maar dan achteraf. Ja, nonchalant zijn in de manier, in de opvolging of in uh in de regels die moeten gevolgd worden. // Interviewer: Oké. Omdat er omdat er regels zijn die ze niet willen opvolgen of misschien. // Niet begrijpen soms, maar meestal omdat ze ze ook niet willen. Meestal is het echt een attitude probleem. Ja. Oké. Hm. Dat merken we wel.” (A_COORDI_3)

Uit de kwalitatieve gegevens bleek echter dat veel vermeende "nalevingsproblemen" in feite het gevolg waren van structurele belemmeringen, zoals taalproblemen, complexe woonsituaties en ontoereikende ondersteuning bij de uitvoering van behandelprotocollen.

Patiënten gaven zelf ook aan dat ze tijdens het consult meestal mondelinge informatie kregen, wat afbreuk doet aan goede communicatie en er alleen op vertrouwt dat de patiënt alle informatie onthoudt (Tabel 12). Zoals te zien is in paragraaf 3.4.2, is de consulttijd te kort om gestructureerde, samenhangende aanbevelingen te kunnen doen en de vragen van patiënten te beantwoorden.

TABEL 12: De informatie die patiënten ontvangen tijdens hun scabiësconsult

Informatie	Aantal mensen met scabiës (percentage)
Mondelinge informatie tijdens het consult	84 (73%)
Schriftelijke informatie via een folder	59 (51%)
Ik werd doorverwezen naar online informatie	16 (14%)
Ik werd doorverwezen naar ondersteunende diensten voor meer informatie	5 (4%)
Geen enkele informatie	4 (3%)

Patiënten noemden ook problemen met de behandeling die van logistieke aard waren of geen verband hielden met de sociaaleconomische context (Tabel 13).

TABEL 13: Uitdagingen bij conventionele behandeling zoals gerapporteerd door scabiëspatiënten

Uitdaging	Aantal mensen met scabiës (percentage)
Ik kon de behandeling wel krijgen, maar ik moest iemand vragen om het voor mij aan te brengen	43 (37%)
Geen	38 (33%)
Er zat niet genoeg product in de tube	39 (34%)
Ik kon de behandeling wel krijgen, maar het was moeilijk aan te brengen	26 (23%)
De behandeling was niet verkrijgbaar bij de apotheek	23 (20%)
Ik kon de behandeling niet betalen/de behandeling was erg duur	19 (17%)
Overig (moest meerdere behandelingen met verschillende middelen ondergaan, de behandeling werkte niet, moeilijk te beoordelen of ik het goed deed, tijdrovend)	9 (8%)

3.5 Behandelingspatronen en effectiviteit

3.5.1 Behandelingsbenaderingen van zorgverleners

Zorgverleners hanteerden een stapsgewijze behandelingsaanpak, met duidelijke voorkeuren die aanzienlijk varieerden per specialisme en klinische ervaring (Figuur 18).

FIGUUR 18: Voorkeuren voor eerstelijnsbehandeling per specialisme (N geeft het aantal respondenten per specialisme aan; op de eerste balk geven de overlappende percentages 4%, 1% en 7% aan)

Huisartsen startten vaker een behandeling met permethrine, terwijl dermatologen vaak de voorkeur gaven aan benzylbenzoaat als eerstelijnsbehandeling. Ook specialisten in infectieziekten begonnen overwegend met permethrine, hoewel zij vaker gebruik maakten van combinatietherapieën. Van belang is dat de behandelingsrichtlijnen voor Vlaanderen sinds de enquête zijn gewijzigd (officiële ingangsdatum 21/03/2025).

Het verschil in behandelvoorkeuren werd beïnvloed door de perceptie van zorgverleners over de effectiviteit van de behandeling en opkomende resistentiepatronen. Meerdere dermatologen gaven op basis van hun klinische ervaring soortgelijke meningen:

"Mijn eerste keuze is eigenlijk de laatste jaren benzylbenzoaat. Zalvor sla ik over, niet omdat het helemaal niet meer werkt. Soms heb je wel iemand die behandeld en daarin slaagt, maar er is te vaak recidief daarna." (B_DERMA_1)

"Ik doe meestal in eerste instantie benzylbenzoaat hier in het ziekenhuis, want ik heb echt het gevoel dat de permethrine niet- niet meer werkt, niet zo goed als vroeger. Dus nu, mijn-Allee, mijn attitudes om eerst op- om in eerste instantie benzylbenzoaat voor te schrijven..." (L_DERMA_1)

"Maar ik denk dat 50% of meer van de patiënten die ik zie met schurft al behandeld zijn met Zalvor. Mm hu. En dus onsuccesvol. Mm, hu? Ik heb nog nooit patiënten gehad, denk ik. Nee, ik denk dat ik nog nooit patiënten heb gehad die terugkwamen na behandeld te zijn met benzylnbenzoaat. Je begrijpt wel wat ik bedoel. Dat is mijn ervaring. Maar ja toch? Ja, op die ervaring behandel ik." (A_DERMA_1)

De bezorgdheid over resistentie tegen de behandeling bleef echter onduidelijk:

"Ik weet het niet. Is er resistentie? Dat ga ik aan u vragen [lacht]. Wij hebben wel die indruk. Ik weet niet of het bewezen is, maar wij hebben wel die indruk. Want vaak hebben patiënten echt tot in puntjes elk detail van de behandeling gedaan, foutloos, vaak al meerdere keren, twee à drie keren Zalvor-behandeling en toch nog altijd hervallen. Dan behandel je ze één keer met een benzylnbenzoaat en zijn ze er vanaf." (B_DERMA_1)

Lokale beleidsverschillen maakten het behandelingslandschap nog ingewikkelder. Sommige gemeenten gaven informele richtlijnen uit die het voorschrijfgedrag van zorgverleners beïnvloedden:

"Omdat we hier vanuit de stad boodschap hebben gekregen dat eigenlijk de behandeling nu niet meer die permethrine is of niet meer de Zalvor, Omdat het gewoon er heel veel resistentie tegen is, maar direct het benzylnbenzoaat. Maar dat staat niet ergens in een richtlijn, dat is gewoon wat de stad Gent heeft gecommuniceerd." (G_GP_1)

Daarentegen hielden zorginstellingen voor asielzoekers vast aan strikte protocollen, wat laat zien hoe zorgverleners moeten laveren tussen verschillende richtlijnen, afhankelijk van hun praktijkomgeving:

"Bij de behandeling van schurft binnen Fedasil hoort benzylnbenzoaat helemaal niet thuis. Dus ik weet niet hoe dat als je al andere interviews hebt gehad of wat is de beste behandeling dat jullie zeggen is beste, inderdaad beginnen met Zalvor, dan weer Zalvor, en daarna ivermectine?" (G_NURSE_2b)

Zorgverleners gaven aan dat financiële overwegingen soms van invloed waren op behandelingsbeslissingen, met name bij dure medicijnen zoals ivermectine:

"Dan hangt het echt een beetje af van de patiënt die voor ons zit. Wat dat dat hun middelen zijn? Kunnen ze bij ons medicatie veroorloven? Ja of nee? Gaan we ineens voor een dubbele therapie als er heel veel klachten zijn?" (L_GP_3)

Behandelingsbenaderingen voor speciale populaties brachten extra complexiteit aan het licht (Tabel 14). Bijna 24% van de zuigelingen, 20% van de zwangere vrouwen en 29% van de immuungecompromitteerde patiënten werd voor behandeling doorverwezen naar een andere zorgverlener, wat wijst op onzekerheid over de optimale behandelingsbenaderingen voor deze groepen. De behandeling van specifieke populaties kwam naar voren als de op één na meest genoemde opleidingsbehoefte onder klinici.

TABEL 14: Behandelingsschema's voor zuigelingen, immuungecompromitteerde patiënten en zwangere vrouwen

Optie	Zwangere vrouwen (N - %)	Zuigelingen (N - %)	Immuungecompromitteerde (N - %)
Ik schrijf permethrine voor als eerstelijnsbehandeling	25 (30%)	20 (24%)	11 (13%)
Ik verwijz deze patiënten door voor behandeling	16 (19%)	14 (17%)	24 (29%)
Ik schrijf benzylbenzoaat voor als eerstelijnsbehandeling	14 (17%)	17 (21%)	3 (4%)
Ik adviseer alleen hygiënische maatregelen	1 (1 %)	3 (4%)	0 (0%)
Ik adviseer meer herhalingsbehandelingen	1 (1 %)	0 (0 %)	9 (11%)
Ik adviseer een ander lichaamsdeel voor de toepassing van lokale behandeling	0 (0 %)	3 (4%)	1 (1%)
Ik adviseer een ander doseringsschema	0 (0%)	4 (5%)	1 (1%)
Ik schrijf ivermectine voor als eerstelijnsbehandeling	0 (0%)	1 (1%)	8 (10%)
Ik schrijf combinatietherapie voor als eerstelijnsbehandeling	0 (0%)	0 (0%)	15 (18%)
TOTAAL AANTAL CLINICI DAT DE VRAAG HEEFT BEANTWOORD	47	50	56

3.5.2 Behandelingservaringen van mensen met scabiës

Mensen bij wie scabiës werd vastgesteld, kregen van verschillende zorgverleners vaak inconsistente medicatie en instructies voor het aanbrengen van het behandelingsmiddel. Dit zorgde voor verwarring en bracht de effectiviteit van de behandeling mogelijk in gevaar. Deze inconsistentie was een bron van aanzienlijke frustratie, aangezien patiënten te maken kregen met uiteenlopende aanbevelingen van verschillende clinici.

De meest genoemde uitdaging bij de behandeling was een onvoldoende hoeveelheid product (Tabel 13), waarbij patiënten vaak ontdekten dat de voorgeschreven hoeveelheden ontoereikend waren voor een juiste toepassing. Veel patiënten hadden hulp nodig bij het aanbrengen, met name op moeilijk bereikbare plaatsen, maar bevonden zich in situaties waarin dergelijke hulp niet beschikbaar was of bemoeilijkt werd door angst voor overdracht op de persoon die hulp bood.

De kosten bleken voor sommige patiënten een belangrijke belemmering te zijn, evenals problemen met de beschikbaarheid van medicijnen bij apotheken. Patiënten vertelden dat ze naar meerdere apotheken moesten gaan om de voorgeschreven behandelingen te verkrijgen:

"Ik moest naar twee verschillende apotheken... Dus ik moest een doosje halen en zeiden ze: ja, we hebben niet genoeg. Je kan over drie dagen terugkomen, dan is het geleverd. Toen zei ik: nee, ik ga ik naar een andere apotheek." (A_P_6)

Uit de enquêtegegevens bleek dat er grote bezorgdheid bestond over de kosten van medicijnen en de toegang daartoe:

"De pillen waren heel effectief, maar ook wel heel duur... De kostprijs speelt een grote factor voor velen." (SURV_P_108)

"Ivermectine moet in België terugbetaald worden! Is het enige effectieve middel geweest maar is zo zo zoo duur." (SURV_P_110)

"De pillen zijn niet beschikbaar in België alleen in Nederland en voor hoge prijs. Als dat ook in België verkrijgbaar kan zijn en voor redelijk prijs kunnen veel gezinnen geholpen worden. Wij moesten ons medicatie van Marokko bestellen om beter te worden, Zalvor alleen helpt niet veel." (SURV_P_112)

"We proberen nu die pillen uit, maar dat heeft ons 280 euro gekost en de mutualiteit komt daar niet voor tussen." (SURV_P_103, Engels origineel)

Meerdere respondenten merkten op dat de kosten van ivermectine varieerden van € 100 tot € 280 en niet werden vergoed, wat aanzienlijke financiële belemmeringen opwierp voor de toegang tot de meest effectieve behandeling. Belangrijk is te melden dat sinds het moment van de enquête de vergoeding van ivermectine in België officieel is geworden.

De effectiviteit van de behandeling liep sterk uiteen tussen patiënten: velen hadden meerdere behandelingscycli met verschillende medicijnen nodig. In de online-enquête gaven mensen met scabiës aan gemiddeld vier behandelingsrondes te hebben doorlopen (minimaal één, maximaal 19), waarbij een behandelingsronde werd gedefinieerd als een door hun arts voorgesteld behandelingsvoorschrift. Uit de gedetailleerde verslagen van patiënten bleek duidelijk hoe complex het behandelingstraject was (Figuur 19).

Belangrijkste bevindingen uit de analyse van het zorgtraject van mensen met schurft:

- **Patronen bij het eerste contact:** 10 van de 11 personen raadpleegden in eerste instantie een huisarts, wat aangeeft dat de eerstelijnszorg het belangrijkste startpunt is
- **Escalatie van van het overleg komt vaak voor:** 7 van de 11 personen hadden 3 of meer consulten bij zorgverleners nodig
- **Complexe zorgtrajecten:** mensen raadpleegden 1 tot 10 verschillende zorgverleners, met gemiddeld 3 tot 4 consulten per patiënt
- **Succespercentage:** 8 van de 11 bereikten succesvolle behandelingsresultaten, hoewel velen doorverwijzing naar een specialist nodig hadden
- **Terugkeerpatronen bij de huisarts:** 5 patiënten keerden meerdere keren terug naar de huisarts, wat duidt op het falen van de behandeling, resistentie tegen de standaardbehandeling of de noodzaak van voortgezette behandeling
- **Toegang tot zorg buiten kantooruren:** één patiënt maakte op zondag gebruik van een dienstdoende arts (eerstelijnszorg in het weekend) vanwege het falen van de behandeling en ernstige psychische klachten, wat de noodzaak van toegankelijke zorg buiten de reguliere openingstijden onderstreept
- **Behandelingsduur:** eenvoudige gevallen werden binnen 3-4 weken opgelost, complexe gevallen duurden langer dan 6 maanden (waarbij één deelnemer meer dan 3 maanden wekelijks werd behandeld)

FIGUUR 19: Belangrijke inzichten in het scabiëstraject uit interviews met mensen die aan scabiës lijden

Uit de antwoorden op de enquête bleek dat de behandeling met het eerstelijnsmiddel permethrine mogelijk niet altijd succesvol was:

"Wij hebben eerst een soort zalf gebruikt die we gedurende enkele dagen moesten opsmeren zonder te douchen. Deze zalf heeft niet geholpen: na een week waren de klachten terug. Daarna hebben we een ander soort zalf gekregen die maar 1x diende opgesmeerd te worden samen met een pil en dit heeft wel geholpen." (SURV_P_78)

"De tweede keer schurft (op dit moment) is niet genezen met 2 Zalvor-behandelingen en het heel zorgvuldig wassen van kleding en het naleven van alle richtlijnen." (SURV_P_70, Engels origineel)

"Mijn schurftinfectie was uiterst hardnekkig. Ik heb eenmalig ivermectine gebruikt en vervolgens 10 keer permethrinecrème over een periode van 8 maanden, voordat de schurft uiteindelijk verdwenen was." (SURV_P_129)

"Ik heb echt zitten sukkelen met de zalf. Vanaf ik de pillen had, was het direct in orde. Ik denk dat pillen sneller mogen voorgeschreven worden." (SURV_P_123)

Patiënten vonden orale medicatie (ivermectine) over het algemeen iets effectiever dan crèmes (Figuur 20, p-waarde voor χ^2 -test = 0,027), maar maakten er pas gebruik van nadat lokale behandelingen hadden gefaald. Veel patiënten hadden meerdere behandelingscycli nodig (verschillende medicijnen, afzonderlijke recepten...), waarbij ze vaak verschillende medicijnen combineerden via zelfmedicatie wanneer de eerste behandelingen onvoldoende bleken.

FIGUUR 20: Behandelingseffectiviteit zoals ervaren door mensen met de diagnose scabiës

De meerderheid van de mensen met scabiës meldde geen bijwerkingen van de crème of de pil (Figuur 21). De crème (permethrine of benzylbenzoaat) leidde tot meer bijwerkingen dan de pil (Figuur 21).

FIGUUR 21: Bijwerkingen van de behandeling zoals ervaren door mensen bij wie scabiës is vastgesteld

Bijwerkingen en symptomen na de behandeling zorgden voor extra uitdagingen voor de patiënten die hiermee te maken kregen.

De behandeling kon leiden tot meer jeuk, huidreacties en het post-scabiëssyndroom, dat verward kon worden met een actieve infectie:

"Maar die benzylnbenzoaat is echt verschrikkelijke rotzooi, want dat is super vetting en je moet het drie keer eens smeren in plaats van twee keer met Zalvor, dus we waren toch meer fan van Zalvor." (A_P_3)

"Voor mij was het heel moeilijk om te weten van: werkt die behandeling nu of niet, door die jeuk. Want je krijgt continu jeuksymptomen, wat heel verwarrend is." (A_P_2)

De bijwerkingen van benzylnbenzoaat werden uitgebreid beschreven door de deelnemers aan de interviews:

"Ik heb kleren die nog altijd stinken, na de benzylnbenzoaat. [...] Dat stinkt. Je mocht er niet douchen. [...] Wat het lastigste was, vond ik, bijvoorbeeld na die eerste drie dagen, mocht je dan douchen. Dus de derde dag 's morgens mocht je douchen. En dan verwacht je een soort relief en dat kon niet. Dus je neemt een warme douche, dat spul mag eraf, je wast je en dan denk je, ik ga mij beter voelen. En ik voelde mij totaal niet beter. Ik voelde mij echt vrij geïrriteerd... Een beetje van, ja... [...] Dat was een grote teleurstelling." (G_P_2)

Ook zorgverleners erkenden deze uitdagingen:

"Terwijl benzylnbenzoaat moet je drie dagen doen. Ge moogt hier niet douchen tussenin. Dat heeft een zeer kwalijke geur en dat is heel prikkelend voor de huid, dus dat is niet zo aangenaam." (VL_NURSE_1).

3.6 Contactonderzoek en infectiebeheersing

3.6.1 Uitdagingen bij het opsporen van de bron

Zevenentwintig procent van de patiënten gaf aan dat ze in de zes weken voorafgaand aan het consult geen nauwe contacten hadden gehad, waardoor het onmogelijk was om de bron van de infectie te identificeren. Tijdens de interviews kwamen soortgelijke patronen naar voren:

"Ik heb geen idee waar ik dit heb opgelopen. Heb geen (bed)partner, ben niet heel knuffelig, houd afstand, ... Het is mij echt een raadsel!" (SURV_P_33)

"Ik weet niet wie dat wie patiënt nul eigenlijk is." (A_P_7)

Van de clinici gaf 70% aan dat het identificeren van de infectiebron zelden haalbaar was, wat een fundamentele uitdaging vormt bij de behandeling van scabiës (Figuur 22).

FIGUUR 22: Haalbaarheid van het identificeren van de infectiebron volgens clinici

Uit de antwoorden op de enquête bleek dat er verschillende vermoedelijke besmettingsbronnen waren, voor zover patiënten deze konden aangeven:

"Ik werk altijd thuis, mijn man ook. Ik heb 1 maal het openbaar vervoer genomen en ik vermoed dat ik het zo heb gekregen?" (SURV_P_4)

"Op vakantie." (SURV_P_39, SURV_P_68)

"Via patiënten tijdens huisbezoeken." (SURV_P_104)

"Voetbal met vluchtelingen - truitjes met lange mouwen uitgewisseld." (SURV_P_57)

"Hostel in Zwitserland (ongeveer 4 weken voor de symptomen) of via het werk van mijn vriendin met kansarme kinderen." (SURV_P_70, Engels origineel)

3.6.2 Contactopsporing

Contactonderzoek bleek een van de meest uitdagende aspecten van de behandeling van scabiës te zijn, met aanzienlijke gevolgen voor infectiebeheersing en het voorkomen van herinfectie, aangezien contacten preventief en proactief moeten worden behandeld.

De moeilijkheden bij het opsporen van contacten werden benadrukt in het CRF. Onder de specialisten leverden huisartsen het grootste aandeel van de niet-opgespoorde contacten, wat wijst op bijzondere uitdagingen in de eerstelijnszorg, waar middelen en protocollen voor contactopsporing mogelijk minder toegankelijk zijn.

Als nauwe contacten werden geïdentificeerd, meldden 71 (86%) van de clinici in de initiële enquête dat zij contacten binnen het huishouden behandelden en 58 (70%) dat zij seksuele partners behandelden.

In het CRF werd aan zorgverleners gevraagd of de patiënt had gemeld dat hij of zij in de afgelopen zes weken nauwe contacten had gehad, en zo ja, welke soorten contacten. We vroegen ook naar het soort contacten dat de zorgverlener tijdens dit consult in aanmerking nam voor preventieve behandeling. In 40 van de 71 CRF's (56%) meldde de patiënt dat hij of zij in de afgelopen zes weken nauwe contacten had gehad. De meerderheid (29/40 – 73%) meldde contacten binnen het huishouden. Vrienden (9/40 – 23%), bezoekende familieleden (7/40 – 18%) en seksuele partners (6/40 – 15%) werden door de patiënten ook genoemd als nauwe contacten.

Van de 40 patiënten die nauwe contacten meldden, kregen de contacten van drie patiënten geen preventieve behandeling. Voor de overige 37 patiënten werd preventieve behandeling overwogen voor specifieke soorten contacten. In negen CRF's (24%) waren er duidelijke discrepanties tussen het soort contacten dat door de patiënt werd gemeld en het soort contacten dat door de arts in aanmerking werd genomen voor preventieve behandeling, met name wat betreft de behandeling van vrienden. Concreet meldden patiënten in zes van deze negen gevallen vrienden samen met andere nauwe contacten, maar werden alleen de andere contacttypes in aanmerking genomen voor behandeling. In twee gevallen meldden patiënten vrienden als hun enige nauwe contacten, maar nam de arts huisgenoten in aanmerking voor behandeling. In één geval meldde de patiënt bezoek aan familieleden als enige nauwe contacten, maar werden ook huisgenoten in aanmerking genomen voor behandeling.

We kunnen aan de hand van het CRF niet vaststellen hoe de arts nauwe contacten definieerde, noch de details van het gesprek tussen de patiënt en de arts. In 17 CRF's (24%) kende de arts de grootte van het huishouden zonder het type woning te kennen en ontbrak het hem/haar aan informatie over het woonoppervlak per persoon en het ruimtegebruik. Dit zou een gevolg kunnen zijn van een gebrek aan tijd tijdens het consult om een grondig onderzoek te doen naar de levensstijl en de leefomstandigheden van de patiënt.

Het informeren en behandelen van contacten nadat ze zijn geïdentificeerd, vormt een extra uitdaging. Terwijl huishoudelijke contacten waarschijnlijk direct tijdens het consult van de patiënt een behandeling voorgeschreven krijgen, is dat bij andere soorten contacten wellicht niet het geval. In dat geval is men afhankelijk van de patiënt die zijn contacten informeert en van het feit dat deze contacten naar een zorgverlener gaan en daar een behandeling voorgeschreven krijgen (Tabel 15).

TABEL 15: Diversiteit in de werkwijzen van clinici bij de behandeling van contacten

Gekozen traject voor de behandeling van contacten	Aantal clinici (percentage)
Ik schrijf een behandeling voor contacten voor (maar alleen voor contacten binnen het huishouden; andere contacten moeten door de patiënt worden geïnformeerd en doorverwezen)	51 (61%)
Ik schrijf voldoende behandelpakketten voor op naam van de patiënt die bij mij op consult komt en print voor iedereen patiëntenfolders uit	24 (29%)

Gekozen traject voor de behandeling van contacten	Aantal clinici (percentage)
Ik schrijf voldoende behandelpakketten voor op naam van de patiënt die mij raadpleegt, maar vertrouw erop dat de patiënt zelf contacten begeleidt	22 (27%)
Ik vertrouw erop dat de patiënt alle contactpersonen doorverwijst naar hun respectievelijke zorgverleners	22 (27%)
Ik neem contact op met Departement Zorg, afhankelijk van de epidemiologische verbanden	7 (8%)
Ik schrijf verwijzingsbrieven voor contacten naar hun respectievelijke zorgverleners	1 (1%)
Overig (team neemt contact op met de huisarts, schrijft voldoende behandeling voor voor huisgenoten, seksuele partners en familieleden en vertrouwt erop dat de patiënt vrienden informeert)	2 (2%)

De zorgverleners erkenden de beperkingen van een door de patiënt aangestuurde contactopsporing:

"Ja, mensen gaan maar in zoverre de contacten informeren dat het hun zelf iets kan schelen, denk ik. dus als ze een partner hebben dat gedaan heeft of zo, ja ga dan gaan ze misschien niks laten weten of ze denken, je hebt mij "dat aangedaan gaan" ze het misschien ook niet laten weten of zo... Dus contactonderzoek, maar ja, daar hebt ge zo geen zicht op als hulpverlener, ja." (L_GP+OUTR_1)

De uitdaging om asymptomatische contacten te behandelen vormde een extra niveau van complexiteit, waarbij zorgverleners personen zonder symptomen moesten overtuigen om zich te laten behandelen voor hun eigen bestwil (om te voorkomen dat symptomen zich zouden ontwikkelen) en ten behoeve van de volksgezondheid.

3.6.3 Inconsistenties in hygiënische maatregelen

Hygiënemaatregelen vormde een ander gebied van aanzienlijke verwarring en inconsistentie in de behandeling van scabiës. Patiënten kregen advies uit meerdere bronnen, waaronder zorgverleners, online bronnen en lotgenoten. De hoeveelheid en verscheidenheid aan informatie zorgde voor onzekerheid en leidde soms tot tegenstrijdige adviezen over noodzakelijke voorzorgsmaatregelen .

Bijna alle clinici gaven aan dat ze zowel patiënten als hun contacten hadden aangeraden om kleding en beddengoed op 60 °C te wassen (Tabel 16), en bijna alle mensen met scabiës gaven aan dit te hebben gedaan (Tabel 17). Slechts zeven mensen wassen hun kleding en beddengoed op 60 °C zonder de kleding ook drie dagen in afgesloten zakken te bewaren. En slechts één persoon bewaarde zijn of haar kleding drie dagen in afgesloten zakken zonder deze op 60 °C te wassen. Dit betekent dat de meeste mensen (91%) beide maatregelen nemen: hun kleding en beddengoed op 60 °C wassen en deze drie dagen in afgesloten zakken bewaren.

TABEL 16: Bestrijdingsstrategieën die door clinici worden aanbevolen aan patiënten en hun contacten (Totaal aantal respondenten = 83, mensen konden meerdere opties selecteren)

Preventiemaatregel	Aanbevolen aan de patiënt (Percentage)	Aanbevolen voor contacten (Percentage)
Wassen van kleding en linnengoed op 60 °C	83 (100%)	80 (96%)
Kleding 3 dagen in afgesloten zakken laten zitten	72 (87%)	68 (82%)
Contact opnemen met de hulpdiensten van de stad/regio (contact gelegd door de behandelaar zelf)	23 (28%)	15 (18%)
Ontsmetting van de omgeving met bestrijdingsmiddelen	5 (6%)	4 (5%)
Geen aanbeveling	0 (0%)	3 (4%)
Overig (Stofzuig en bedek vervolgens stoelen en matrassen met plastic, maak alles nat schoon, inclusief kinderwagens en autostoeltjes)	5 (6%)	2 (2%)

TABEL 17: Maatregelen die mensen met de diagnose scabiës hebben genomen om zichzelf en hun contacten te beschermen (Totaal aantal respondenten = 115, mensen konden meerdere opties selecteren)

Bestrijdingsstrategie	Aantal mensen met scabiës (Percentage)
Wassen van kleding en linnengoed op 60 °C	112 (97%)
Kleding 3 dagen in afgesloten zakken bewaren	106 (92%)
Behandeling van contactpersonen	77 (67%)
Desinfectie van de omgeving met een bestrijdingsmiddel	26 (23%)
Geen	1 (1%)
Overig (Meubels in plastic verpakken, op een plastic matras slapen, dagelijks stofzuigen/beddengoed dagelijks verschoneren, meubels vermijden, matras omdraaien, contact vermijden en niet op textiel van anderen zitten, tapijten en gordijnen opbergen, beddengoed 6 dagen in zakken verzegelen)	20 (17%)

Zes procent van de zorgverleners gaf aan ook de desinfectie van de omgeving met bestrijdingsmiddelen aan te bevelen (Tabel 16), en 23% van de mensen met scabiës gaf aan dit te doen (Tabel 17). Desinfectie van de omgeving met bestrijdingsmiddelen is geen aanbeveling van Departement Zorg.

Het gebrek aan duidelijke, consistente richtlijnen voor de hygiënemaatregelen kwam duidelijk naar voren in de verhalen van mensen met scabiës tijdens de interviews:

"Er is ook veel tegenstrijdigheid in protocollen enzo. Je hebt dat een van de NHG, dat een hele goeie protocol was, en dat volksgezondheid ook. Maar er staan soms nieuwe dingen op of tegenstrijdige dingen." (A_P_3)

"Nee, niet iedereen heeft hetzelfde verteld. Uh de huisartsen hadden zoiets van gewoon alles stofzuigen en uh en uw bedlinnen wel wassen en uw kleren van afgelopen drie dagen. [...] Maar bijvoorbeeld als ik hoor van mijn vriendin die naar 't ziekenhuis was geweest en daar uh uh die schurft werd vastgesteld, die hebben tegen haar gezegd heel 't huis gewoon met

plastic afdekken. Alles wat ge kunt vinden van stof, gewoon huis en niet drie dagen maar tien dagen." (A_P_7)

Uit de antwoorden op de enquête bleek dat er veel verwarring bestond over de hygiëneprotocollen:

"Er was veel onduidelijkheid over wat te doen, de ene website zei kleren in zakken en in een kamer van minstens 18 graden, de andere zei zakken in de diepvries, de ene zei de zakken moeten volledig luchtdicht zijn zodat de beestjes stikken de andere zei dat de zakken gewoon dicht moeten zijn zodat de beestjes niet eruit kunnen." (SURV_P_71)

"Online staat er heel veel verschillende informatie, wat veel onduidelijkheid met zich meebracht." (SURV_P_96)

Tot de uitdagingen bij de uitvoering behoorden de benodigde tijd en fysieke inspanning, praktische beperkingen in het huishouden, de moeilijkheid om met complexe gezinssituaties om te gaan, en verschillen in de striktheid waarmee de protocollen bij verschillende patiënten werden toegepast. Sommige patiënten ontwikkelden extreem voorzichtig gedrag als reactie op onduidelijke richtlijnen:

"Allee, heel concreet voorbeeld als als ze zeggen van ja, uw kleren drie dagen in een zak en ik bedoel daar lig ik nog. Kleren in een zak van drie weken geleden bij mij en ik kom daar niet aan. En ik doe dat pas open als ik weet van oké, het is echt over, want op den duur begint ge uw eigen allee regeltjes uit te vinden." (A_P_4)

"Heb alles weken in zakken gestoken. Alles gewassen op 60 graden. Alle tapijten weggehaald." (SURV_P_32)

"Dagelijks stofzuigen van vloer, matrassen en kussens; alles van stof dat in het huis staat tijdelijk niet gebruiken (zetel, bureaustoel, tapijt)." (SURV_P_101)

"Matrassen bedekken met plastic, slapen op een andere plastieke matras, kleren meer dan een week in een zak, dagelijks of om de dag beddengoed verversen, niet meer op anderen hun textiel zitten of kleren uitwisselen." (SURV_P_121)

"Benadrukken dat het heel belangrijk is dat er niets vergeten wordt zoals bijvoorbeeld vergeten autozetels in te spuiten met insecticide." (SURV_P_25)

Sociaaleconomische ongelijkheden bleken een belangrijke factor te zijn die bijdroeg aan de uitdagingen bij de uitvoering van bestrijdingsmaatregelen, waarbij patiënten die in kleinere ruimtes wonen of meer kinderen hebben, grotere uitdagingen ondervinden bij het uitvoeren van de aanbevolen hygiënische maatregelen. Het aantal kinderen en de beperkte leefruimte vormden praktische belemmeringen waar de huidige richtlijnen onvoldoende rekening mee houden. Deze ideeën worden benadrukt in de onderstaande citaten van een kinderarts en een coördinator die erkenden dat patiënten moeite hebben met hygiënische maatregelen:

"De meeste gezinnen waar ik zie dat het moeilijk weg te krijgen is, zijn gezinnen met veel kinderen. Er is een crèche en een school en meerdere verschillende opvangmogelijkheden in het gezin." (A_PAE_1)

"Ja, wel, [zucht], we hadden het twee weken geleden, er was geen warm water om te douchen. [...] Wij gaan ervan uit als we ergens komen dat daar water is. [...] En dat is dan schokkend dat dat niet zo is. [...] Dat was bijvoorbeeld iets dat wij niet checkte op voorhand. Dus dat hebben we doorgegeven aan X (het bedrijf verantwoordelijk voor huisontsmetting), van zorg ervoor dat er water is, hè? Allez, als je niet kunt douchen, kun je de Zalvor niet aanbrengen. Je kunt die zalf wel opdoen... maar je moet die huidschilfers verwijderen... je hebt die zalf nodig om te werken op een gereinigde huid." (A_COORDI_2)

3.7 Perspectieven van het gezondheidszorgsysteem en zorgverleners

3.7.1 Opleiding van zorgverleners en kennislacunes

Zorgverleners uit alle specialismen gaven aan dat er aanzienlijke opleidingsbehoeften bestaan met betrekking tot de behandeling van scabiës (Tabel 18).

TABEL 18: Door clinici benadrukte opleidingsbehoeften

Opleidingsbehoeften	Aantal zorgverleners (percentage)
Onderwerpen	
Diagnostische methoden	47 (57%)
Behandeling van specifieke bevolkingsgroepen	46 (55%)
Contactonderzoek	36 (43%)
Behandeling	22 (27%)
Richtlijnen voor hygiënische maatregelen	22 (27%)
Geen	11 (13%)
Overig (tweede lijnsbehandeling, doorverwijzing)	1 (1%)
Formaat	
Geschreven handleidingen	56 (68%)
Ondersteuningscentrum	32 (39%)
Workshops	22 (27%)
Gesprekken met andere clinici	14 (17%)
Overig (webinars, afstemming met de tweedelijnszorg, informatie voor patiënten in verschillende talen, dienst voor huisbezoeken en implementatie van hygiënische maatregelen)	6 (7%)
Geen	4 (5%)

Vijftig procent van de gemelde opleidingsbehoeften had betrekking op diagnostische methoden en behandeling voor specifieke bevolkingsgroepen. Contactopsporing kwam naar voren als een andere belangrijke opleidingsprioriteit (43%), wat de praktische uitdagingen weerspiegelt waarmee zorgverleners bij de behandeling van scabiës worden geconfronteerd.

De behoefte aan duidelijke, schriftelijke richtlijnen werd door bijna 70% van de zorgverleners benadrukt (Tabel 18), wat erop wijst dat de huidige bronnen ofwel onvoldoende bekend of gepromoot zijn, ofwel ontoereikend zijn om de klinische besluitvorming te ondersteunen. Zorgverleners zochten naar praktische hulpmiddelen die konden helpen bij het standaardiseren van de aanpak, met behoud van flexibiliteit voor de individuele behoeften van de patiënt.

Een dermatoloog wees erop dat er, voor zover hij wist, een gebrek aan officiële richtlijnen was, waarmee hij opnieuw mogelijke problemen bij het communiceren van richtlijnen aan zorgverleners benadrukte:

"Maar neen, want er zijn geen richtlijnen te vinden, dus ja (lacht). // Interviewer: En zijn er intern hier in dermatologie richtlijnen? // We proberen dat te doen. Maar het is ook moeilijk voor ons om een positie in te nemen, omdat we niet allemaal akkoord zijn om te zeggen... de officiële richtlijnen tot nu toe zeggen dat permethrine de eerstelijnsbehandeling moet zijn, maar dat is moeilijk om dat voor te schrijven omdat ik het gevoel heb dat het niet meer zo goed werkt. Dus ja, we hebben nog geen officiële richtlijnen hier in het ziekenhuis." (L_DERMA_1)

Ziekenhuishygiënistenvroegen om meer praktische richtlijnen:

"Ja, ik denk dat de richtlijnen zo praktisch mogelijk moeten zijn. Ook, bijvoorbeeld, ja, in plaats van: raadpleeg een arts. Zo van: wat als ik geen arts kan raadplegen? Of als ik geen dermatoloog vast krijg, wat doe je dan? Ja, echt, meer... misschien iets diepgaander." (H_HOST_2)

De voorkeuren voor trainingen varieerden onder zorgverleners, waarbij schriftelijke handleidingen het meest gewaardeerd werden (67%), gevolgd door ondersteuningscentra (39%) en persoonlijke workshops (27%). Dit voorkeurspatroon wees op de behoefte aan toegankelijke, praktische hulpmiddelen die konden worden geïntegreerd in drukke klinische werkprocessen.

3.7.2 Uitdagingen op systeemniveau

Naast individuele klinische vaardigheden identificeerden zorgverleners talrijke uitdagingen op systeemniveau die een effectieve behandeling van scabiës bemoeilijkten. Zorgcoördinatie tussen verschillende specialismen bleek een hardnekkig probleem te zijn, waarbij onduidelijke doorverwijzingsroutes en communicatiekloven de continuïteit van de patiëntenzorg beïnvloedden. Dit wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door een huisarts:

"We werken samen binnen een praktijk in de buurt, bij wie dat we via berichtjes of telefoon kunnen overleggen en contact hebben. En soms lukt het om de patiënten daar te krijgen. Uhm. Maar ja, dat is natuurlijk wel extra werk, want je moet echt wel zelf als arts de telefoon opnemen, overleggen, en daar kruipt heel veel tijd in. We hebben ook een paar keer naar X [een universitair ziekenhuis] verwezen, maar dat was eigenlijk vaak nog moeilijker, omdat ge daar dan ofwel secretariaat ofwel assistent aan de lijn krijgt, en die moet dan ook weer toestemming vragen. En allee, dat is zo'n hele, ja, een hele keten die moet doorlopen worden." (L_GP_3)

In de initiële enquête meldde de meerderheid (50%) van de zorgverleners dat tot een kwart van hun scabiëspatiënten eerder een andere zorgverlener had geraadpleegd. Toch meldde de meerderheid (50%) ook dat geen van hun scabiëspatiënten officieel was doorverwezen door een andere zorgverlener.

Van de 38 patiënten die zich volgens het CRF meldden vanwege een herinfectie of een mislukte behandeling, waren er slechts acht (21%) eerder gezien door de arts die het CRF invulde. Van de drie patiënten die zich bij de follow-up meldden met genezen scabiës, had slechts één (33%) die arts eerder gezien.

Wat betreft de follow-up van patiënten noemde een ziekenhuishygiënist de onduidelijkheid over rollen en coördinatiegrenzen:

"Ja, dan bel ik, of dan stuur ik een mailtje naar de verpleegkundige van het Departement Zorg. Maar ik weet ook niet of zij altijd de ruimte hebben om daar effectief iets mee te doen. Ik krijg meestal wel, ja, ik krijg daar altijd wel een positief antwoord op van: 'Oké, we zullen eens contact opnemen met patiënt of familie.' Maar eigenlijk behoort dat ook niet echt tot hun scope, omdat dat dan een individueel geval is. Dus ik denk dat daar wel ergens iets ontbreekt." (H_HOST_2)

Gezondheidscentra lijken betere coördinatiemodellen te hebben. Een succesvol stadsprogramma beschreef hun coördinatieaanpak, die werd gefaciliteerd door de ontwikkeling van specifieke communicatiemiddelen:

"Ik zorg er altijd voor dat — ja, nu is die weg, maar ik had voor één gezin acht pakketjes klaarstaan, dus die komen dat ook halen of ik breng dat met een briefing. En die krijgen ook nog eens instructies; die krijgen van mij een overzicht, GDPR-proof via Siilo (een app). Van wie moet ik allemaal doen? Hoe oud zijn die? Wat moeten die allemaal krijgen en ik laat die mij ook nog eens checken. Dus ik geef alle informatie van begin tot einde door en zij moeten de medicatie ook nog eens nazien. Om de foutmarge tot nul te herleiden. Want de apotheker kijkt daarnaar, maar ik kijk daar ook naar, en de verpleegkundige ook nog eens. En het is zeer belangrijk bij grote families dat je de juiste persoon voor u hebt, hè?" (A_COORDI_2)

"Dat gaat via een app, via een Siilo app die wij gebruiken. Die is een soort wat ik weet niet dat u dat kent, was een soort WhatsApp-groep voor gezondheidswerkers." (A_COORDI_3)

Beperkte middelen hadden een aanzienlijke invloed op de zorgverlening, met name in de eerstelijnszorg, waar scabiësgevallen het vaakst voorkwamen. Door de beperkte consulttijd waren uitgebreide beoordelingen, voorlichting van patiënten en contactonderzoek bijzonder uitdagend (paragraaf 3.4.2).

Zorgverleners die met specifieke bevolkingsgroepen werken, stonden voor extra uitdagingen. Degenen die gemeenschappen bedienen met beperkt vertrouwen in het gezondheidszorgsysteem ondervonden duidelijke moeilijkheden bij de behandeling van scabiës:

"Er zijn bepaalde mensen die, bijvoorbeeld Roma, wat een moeilijke groep is, die een soort van bijna aangeboren wantrouwen hebben tegenover diensten in het algemeen. Dus het voorstel van "er gaat een verpleegkundige bij u langs komen en die gaan eens meekijken naar hoe dat je dat doet", als je het zo voorstelt, dan blijft de deur toe. Je moet echt hun vertrouwen winnen en vanuit hun het laten doorhebben van wat is eigenlijk omdat "ik met een probleem zit en omdat zij daarmee kunnen helpen". Maar als je dat zo gaat voorstellen, dan weet ik bijna standaard dat Roma-gezin dat heel hard gaat afduwen omdat je daar niet

vertrouwen in dat ja, ik weet niet wat de onderliggende reden is, waarom dat dat vertrouwen zo hardnekkig is of zo moeilijk is, maar dus dat is een groot obstakel. [...] Anderen is de behandeling van mensen zonder symptomen, zoals familieleden of nauwe contacten." (G_GP_3)

Hulpverleners op de spoeddienst hulp beschreven specifieke uitdagingen met gemarginaliseerde bevolkingsgroepen:

"Vaak gaat het om een groep patiënten die sociaal kwetsbaarder is. Er is een collega van mij die de casus vertelde van een kind die op spoed kwam, iedere keer behandeld werd voor scabiës toen hij bij de moeder was. Hij wisselde telkens, en hij terug bij de vader waar ook andere kinderen waren. En iedere keer terug naar de vader: scabiës. Terug naar de moeder, terug op spoed, behandeld, terug naar de vader: scabiës. Dus dat is een van de terugkeer die we zien. Maar mensen inderdaad met een zeer moeilijke sociale toestand, mensen die bij elkaar wonen, terwijl dat misschien ook subjectief is dat ik dat denk." (G_EM_1)

Verschillende zorgverleners benadrukten de noodzaak van gespecialiseerde ondersteuning die verder gaat dan de traditionele klinische zorg. De complexiteit van gevallen met meerdere mislukte behandelingen, complexe woonsituaties of aanzienlijke psychosociale gevolgen vereiste middelen waarvoor de meeste zorginstellingen niet waren toegerust.

Oplossingen op systeemniveau die door zorgverleners werden besproken, omvatten betere coördinatiemechanismen tussen eerstelijns- en specialistische zorg, duidelijkere protocollen voor het omgaan met mislukte behandelingen, meer middelen voor voorlichting en ondersteuning van patiënten, en betere toegang tot psychologische diensten voor patiënten die aanzienlijke psychische gevolgen ondervinden van hun scabiës.

4. Discussie

Onze bevindingen wijzen erop dat scabiës een complexere uitdaging voor de gezondheidszorg vormt dan traditioneel wordt erkend in de klinische praktijk en de medische literatuur. Hoewel klinische richtlijnen scabiës vaak afschilderen als een eenvoudige dermatologische aandoening die lokale behandeling en hygiënemaatregelen vereist, benadrukten zorgverleners dat er aanzienlijke diagnostische en therapeutische uitdagingen zijn. Bovendien meldden personen met scabiës ingrijpende psychologische en sociale gevolgen die nog lang na genezing van de aandoening aanhouden. De bevindingen van dit onderzoek hebben belangrijke implicaties voor het beleid en de praktijk in de gezondheidszorg.

4.1 De verborgen last van scabiës

De bevinding dat mensen met scabiës gemiddeld 18 dagen symptomen ervaren voordat deze verdwenen, in combinatie met gedetailleerde verslagen van psychisch leed en sociaaleconomische lasten, zet vraagtekens bij de fundamentele aannames dat scabiës een onbeduidende aandoening is. Verslagen van langdurige psychologische effecten, waaronder aanhoudende angst voor herinfectie maanden na een succesvolle behandeling en trauma's in verband met het navigeren door de gezondheidszorg, suggereren dat de huidige klinische benaderingen – en het ontbreken of de beperkingen van gestructureerde doorverwijzings- en follow-uptrajecten – de werkelijke last van de ziekte onvoldoende aanpakken. Opvallend is dat zowel de aard als de duur van de scabiës-gerelateerde psychologische stress die in dit onderzoek naar boven kwamen, groter lijken te zijn dan wat eerder is gedocumenteerd.

De kloof tussen de ervaringen van getroffen mensen en de perceptie van zorgverleners over de psychologische gevolgen vormt een kritieke lacune in de zorgverlening. De focus van zorgverleners op fysieke symptomen, terwijl de psychologische urgentie wordt onderschat, kan bijdragen aan ontoereikende ondersteuning en langdurig lijden. Verslagen van mensen met scabiës suggereren verder dat systemische tekortkomingen in de zorgverlening, in plaats van de aandoening zelf, vaak als primaire stressfactoren fungeren. Dit wijst erop dat tekortkomingen in het gezondheidszorgsysteem de inherente uitdagingen van scabiës kunnen verergeren.

4.2 Tekortkomingen in de zorgverlening

Het onderzoek brengt op verschillende niveaus tekortkomingen in de gezondheidszorg aan het licht die samen bijdragen aan suboptimale patiëntresultaten. Op diagnostisch vlak wijzen het percentage van 31% aan verkeerde diagnoses bij de eerste diagnose en het gemiddelde van twee artsen voordat een juiste diagnose wordt gesteld (interkwartielafstand: 1-4, min=0, max=9) op systematische tekortkomingen in de klinische herkenning en beoordeling. Verschillen in diagnostische praktijken tussen specialismen verergeren deze uitdagingen nog verder: dermatologen vertrouwden op dermatoscopie, terwijl huisartsen gebruik maakten van klinische beoordeling, wat leidde tot mogelijke verschillen in diagnostische nauwkeurigheid. Er is een gebrek aan diagnostische hulpmiddelen naast klinische diagnostiek, vooral voor huisartsen. Verbeterde training in klinische diagnostiek, met geactualiseerde kennis over de epidemiologie van scabiës in Vlaanderen, evenals het opbouwen van de capaciteit van huisartsen om diagnostische hulpmiddelen zoals dermatoscopen te gebruiken, zou de vertraging tussen het optreden van symptomen en de diagnose kunnen verminderen, wat op zijn beurt de overdracht van scabiës in Vlaanderen zou verminderen.

Hoewel PCR is genoemd als een mogelijk diagnostisch hulpmiddel om een nauwkeurige diagnose te vergemakkelijken, is het nog niet geïntegreerd in routinetests. Ad-hoc gebruik van PCR-tests zou de diagnose kunnen vergemakkelijken in atypische gevallen, zoals die soms bij baby's en ouderen voorkomen.

De medische vooroordelen die uit de interviews met zorgverleners naar voren kwamen, vormen een bijzonder zorgwekkende bevinding met implicaties voor de gezondheidsgelijkheid. Zorgverleners gaven aan dat ze eerder geneigd waren scabiës te vermoeden bij "sociaal gemarginaliseerde" patiënten, terwijl ze bij financieel welgestelde patiënten laboratoriumonderzoek overwogen. Dit duidt op systematische ongelijkheden in diagnostische benaderingen, waarschijnlijk een gevolg van verouderde klinische en epidemiologische referentiekaders. Clinici zijn zich er mogelijk niet volledig van bewust hoe dergelijke praktijken diagnostische blinde vlekken creëren bij andere patiëntenpopulaties, wat bijdraagt aan diagnostische vertragingen bij patiënten die niet aan de verwachte demografische profielen voldoen. Deze vooroordelen kunnen bepaalde groepen onevenredig treffen, wat bredere patronen van impliciete vooroordelen in de gezondheidszorg weerspiegelt (23).

Verschillen in behandelprotocollen tussen specialismen zorgen voor extra inconsistenties in de kwaliteit van de zorg. Hoewel sommige variaties een weerspiegeling kunnen zijn van een passend klinisch oordeel, zorgt het gebrek aan toegankelijke, duidelijke, op bewijs gebaseerde richtlijnen voor de keuze van de behandeling ervoor dat zowel zorgverleners als mensen met scabiës onzeker zijn over de optimale aanpak. De bevinding dat mislukte behandelingen en herinfecties verantwoordelijk zijn voor 50 tot 80% van de mensen die opnieuw een consult aanvragen voor scabiës, suggereert dat de huidige behandelingsaanpak voor een aanzienlijk deel van de gevallen ontoereikend is.

De voorkeur van patiënten voor orale medicatie, in combinatie met de terughoudendheid van zorgverleners om deze voor te schrijven vanwege de onbeschikbaarheid of hoge kosten voor de patiënten op het moment van de enquête, onderstreept het belang van de nieuwe behandelrichtlijnen die op 21 maart 2025 werden gelanceerd. Hoewel de behandeling van patiënten sterk afhankelijk is van de juiste toepassing van lokale behandeling, hebben studies aangetoond dat de juiste toepassing van lokale behandeling uiterst moeilijk is en in de meeste gevallen niet wordt uitgevoerd (19). Het is belangrijk op te merken dat de meest genoemde uitdaging bij de behandeling voor patiënten die topische permethrin gebruikten, de onvoldoende hoeveelheid product was

Ten tijde van het onderzoek was topische permethrin nog steeds de aanbevolen eerstelijnsbehandeling voor scabiës. Onze resultaten suggereren dat deze therapeutische benaderingen herziening behoorden. De voorkeur van patiënten voor orale medicatie, in combinatie met de terughoudendheid van zorgverleners om deze voor te schrijven (vanwege zowel de richtlijnen op dat moment als de kosten voor de patiënt), duidde op een mogelijke discrepantie tussen de behoeften van zorgverleners en mensen met scabiës, die nader onderzoek rechtvaardigt. De commerciële verpakking van vier tabletten ivermectine kost 28,01 € (alle vier de tabletten zouden moeten worden ingenomen door een volwassene van 51-65 kg). De nieuwe richtlijnen, die officieel werden gelanceerd met een webinar op 21 maart 2025 (<https://ebpnet.be/nl/ebsources/10469?searchTerm=scabies>), maken nu geen onderscheid tussen

pillen en crème voor eerstelijnsbehandeling. Orale ivermectine wordt sinds juni 2025 ook vergoed (<https://www.cbip.be/fr/articles/query?number=F52F06I#ive>). Een kort vervolgonderzoek naar de behandelingsprocessen wordt aanbevolen om mogelijke veranderingen aan het licht te brengen.

4.3 Tekortkomingen in preventieve behandeling van contacten en hygiënische maatregelen

De uitdagingen die zijn vastgesteld bij het opsporen van contacten en de hygiënische maatregelen wijzen op fundamentele beperkingen in de huidige strategieën voor de bestrijding van scabiës. De meeste patiënten kregen alleen preventieve behandeling voor contacten binnen het huishouden, terwijl ze op meermaals melding maakten van andere soorten contacten. Bovendien is preventieve behandeling van contacten in hoge mate afhankelijk van de melding van contacten door de patiënt en het maken van een afspraak bij de huisarts door het contact. De praktische moeilijkheden bij het opsporen van contacten vormen een grote uitdaging voor de mogelijkheid van effectieve opsporing en behandeling. Niettemin moet het opsporen van contacten een integraal onderdeel blijven van de behandeling van scabiës.

Mensen met scabiës meldden dat ze tegenstrijdig advies kregen over hygiënische maatregelen en onzekerheid hadden over de juiste maatregelen. Dit werd benadrukt doordat bijna alle mensen met scabiës zowel kleding en linnengoed op 60 °C wassen als kleding drie dagen in zakken verzegelden, terwijl dat laatste een alternatief is als wassen op 60 °C niet mogelijk is. Sociaaleconomische factoren bleken ook belangrijke belemmeringen te zijn voor effectief hygiënische maatregelen, waarbij getroffen mensen in kleinere woonruimtes of met meer kinderen voor grotere uitdagingen bij de uitvoering stonden. Dit kan de effectiviteit van de behandeling in gevaar brengen en bijdragen aan de angst van de patiënt. De bevinding dat mensen met scabiës steeds extremere voorzorgsmaatregelen nemen als reactie op wat zij als onduidelijke richtlijnen ervaren, suggereert dat onzekerheid over hygiënische maatregelen de psychologische gevolgen kan verergeren.

Zorgverleners meldden eveneens onzekerheid over de aanbevelingen in de richtlijnen op dit gebied. De bevinding dat sommige zorgverleners desinfectie van de omgeving met pesticiden aanbevelen, en dat bijna een kwart van de mensen met scabiës aangaf dit te doen, is zorgwekkend en kan extra stress voor de patiënten veroorzaken. De gemelde onzekerheid bij zorgverleners weerspiegelt mogelijk een beperkt bewustzijn van bestaande richtlijnen. Ook ontbreekt het wereldwijd aan recent en consistent bewijs ter ondersteuning van de richtlijnen.

De behandeling van scabiës is buitengewoon complex en kost veel tijd en middelen. Beperkte consultatietijd, in combinatie met het feit dat aanbevelingen voornamelijk mondeling worden gecommuniceerd, belemmert waarschijnlijk een passende en effectieve communicatie tussen patiënt en arts. Het is belangrijk om richtlijnen voor hygiënische maatregelen toegankelijk te maken voor zowel zorgverleners als mensen met scabiës, met expliciete, stapsgewijze implementatierichtlijnen en met inbegrip van aanpasbare alternatieven voor personen die te maken hebben met beperkingen op het gebied van middelen of capaciteit.

5. Beperkingen van het onderzoek

Bij de interpretatie van de bevindingen van deze studie moet rekening worden gehouden met een aantal belangrijke beperkingen. Het geografische bereik was beperkt tot vijf Vlaamse steden, waardoor andere belangrijke gebieden in België, waaronder plattelandsgebieden in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, ontbraken. Deze geografische beperking kan van invloed zijn op de generaliseerbaarheid van de bevindingen naar verschillende zorgcontexten en groepen mensen met scabiës in heel België.

Bovendien was er minder respons van klinici in Hasselt en zijn de resultaten die in dit rapport worden gepresenteerd grotendeels afkomstig uit de vier andere steden.

De uitdagingen bij het betrekken van zorgverleners aan deze studie leidden mogelijk tot een selectiebias in het kwantitatieve deel van het onderzoek. De zorgverleners die wel deelnamen, hadden mogelijk meer interesse in of ervaring met de behandeling van scabiës dan degenen die deelname weigerden. Dit selectie-effect zou kunnen leiden tot een overschatting van de kennis en betrokkenheid van zorgverleners bij scabiësgevallen, of omgekeerd, tot een oververtegenwoordiging van zorgverleners die met specifieke uitdagingen te maken hadden die hen motiveerden om deel te nemen.

Onze enquêtetools sloten ook bepaalde soorten zorgverleners uit van deelname. Kinderartsen werden bijvoorbeeld niet specifiek benaderd. Verpleegkundigen konden evenmin deelnemen aan de enquête, aangezien deze voornamelijk gericht was op diagnostiek en behandeling. Deze beperking was bepalend voor onze steekproefstrategie van de tweede en derde ronde van de kwalitatieve interviews, waarbij we bewust diverse specialismen van zorgverleners hebben opgenomen om bredere perspectieven te bekomen.

Het onderzoeksstrategie liet geen systematische follow-up toe van mislukte behandelingen of herinfecties, waardoor het moeilijk was om de behandelingsresultaten op lange termijn of factoren die verband houden met blijvende genezing te beoordelen. Het transversale karakter van de meeste gegevensverzameling betekende dat de effectiviteit van de behandeling alleen kon worden beoordeeld aan de hand van retrospectieve patiëntrapporten in plaats van prospectieve klinische monitoring.

Het feit dat de studie voor de werving van deelnemers afhankelijk was van formele zorginstellingen, heeft er mogelijk toe geleid dat mensen die de grootste belemmeringen ondervinden bij de toegang tot de gezondheidszorg of degenen die het meest wantrouwig staan tegenover gezondheidszorgsystemen, systematisch zijn uitgesloten. Dit betekent dat daklozen en migranten zonder papieren, die een belangrijke doelgroep kunnen vormen voor het begrijpen van de uitdagingen bij de toegang tot scabiëszorg, nauwelijks in onze studie zijn opgenomen.

De beperkingen van online gegevensverzameling hebben mogelijk nog meer potentiële deelnemers uitgesloten. De wervingsmethoden van het onderzoek hebben mogelijk deelnemers bevoordeeld die meer betrokken zijn bij de gezondheidszorg en over betere digitale toegang beschikken. Bovendien selecteerde de online enquête niet specifiek mensen die in stedelijke postcodegebieden woonden, en is het mogelijk dat sommige deelnemers buiten de vijf steden woonden. We gingen ervan uit dat het percentage deelnemers dat buiten de vijf steden woonde laag was, aangezien er

alleen in die vijf steden reclame werd gemaakt. Het is echter mogelijk dat sommige mensen naar die steden kwamen voor zorg, met name degenen die elders geen diagnose konden krijgen. Deze mensen hebben mogelijk een andere ervaring met hun scabiëstraject.

Zowel de deelnemers aan de interviews als de online deelnemers vertegenwoordigen mogelijk mensen met bijzonder moeilijke ervaringen met scabiës, aangezien personen die zich vrijwillig aanmelden voor onderzoek mogelijk gemotiveerd zijn door negatieve ervaringen met de gezondheidszorg of aanhoudende uitdagingen. Hoewel dit betekent dat onze bevindingen eerder uitdagende ervaringen belichten dan een representatieve verdeling van alle ervaringen bieden, suggereert de consistentie van de thema's in verschillende interviewrondes en bij verschillende deelnemers dat deze moeilijkheden betekenisvol en terugkerend zijn, in plaats van geïsoleerde incidenten. De respondenten van de enquête vertegenwoordigden een breed scala aan sociaal-demografische kenmerken. Bovendien namen 71 van de 115 mensen die de enquête beantwoordden de tijd om een opmerking over hun ervaring te schrijven en die 71 hadden uiteenlopende profielen wat betreft hun ervaringen met scabiës (minimaal één behandelingsronde en maximaal acht, minimaal twee dagen met symptomen en maximaal 99 dagen). Deze twee feiten ondersteunen dat onze resultaten representatief zijn voor mensen met scabiës in diverse patiëntengroepen, waaronder diverse sociaal-demografische groepen.

De studie kan geen definitief causaal verband vaststellen tussen factoren in de gezondheidszorg en patiëntresultaten vanwege het observationele ontwerp. Hoewel de temporele relaties die in interviews met getroffen personen worden beschreven, suggereren dat tekortkomingen in het gezondheidszorgsysteem hebben bijgedragen aan psychisch leed, kunnen andere, niet-gemeten factoren deze relaties hebben beïnvloed.

Ten slotte kan de focus van de studie op Vlaanderen tijdens een specifieke periode van toenemende scabiësincidentie de generaliseerbaarheid beperken naar andere regio's of tijdsperioden met andere epidemiologische patronen of kenmerken van het gezondheidszorgsysteem.

6. Aanbevelingen

6.1 Ontwikkeling van geïntegreerde zorgmodellen

Gezondheidszorgsystemen moeten geïntegreerde zorgtrajecten ontwikkelen die medische behandeling combineren met ondersteuning voor hygiënische maatregelen (zoals paramedische of verpleegkundige betrokkenheid bij de toepassing van de behandeling en de implementatie van hygiënische maatregelen) en psychologische en sociale ondersteuningsdiensten. Gezien de aanzienlijke mentale en sociale gevolgen die in deze studie zijn gedocumenteerd, lijken puur biomedische benaderingen onvoldoende voor een alomvattende behandeling van scabiës.

Klinische protocollen moeten een systematische beoordeling van de psychologische en sociale gevolgen opnemen als standaardonderdeel van de scabiëszorg. Zorgverleners moeten worden getraind om de gevolgen voor de geestelijke gezondheid en de sociale gevolgen te herkennen en aan te pakken die verder reiken dan de lichamelijke symptomen. Dit omvat screening op slaapstoornissen, sociaal isolement, angst voor herinfectie en de gevolgen daarvan voor het werk (waaronder toegang tot ziekteverlof en flexibele werktijden/werkplek) en familierelaties.

De coördinatie tussen de eerstelijnszorg, dermatologie, specialisten in infectieziekten, paramedische teams, sociale ondersteuning en geestelijke gezondheidszorg moet worden versterkt om een naadloze overgang in de zorg en uitgebreide ondersteuning van de patiënt te waarborgen.

Voorlichtingsmateriaal voor patiënten moet de psychologische en sociale last van scabiës erkennen en hulpmiddelen bieden om met stress, angst en sociaal stigma om te gaan. Informatie over het tijdelijke karakter van de meeste psychologische symptomen en de beschikbaarheid van ondersteunende diensten kan helpen het leed van de patiënt tijdens de behandeling te verminderen.

6.2 Huisartsen voorzien van verbeterde diagnostische hulpmiddelen en actuele epidemiologische gegevens om diagnostische vertekeningen te verminderen

Eerstelijnszorgverleners moeten een uitgebreidere training krijgen in het herkennen van scabiës en diagnostische technieken, inclusief toegang tot dermatoscopie waar mogelijk. Er moeten duidelijke criteria voor doorverwijzing naar een specialist worden vastgelegd om consistente toegang tot geavanceerde diagnostische mogelijkheden te waarborgen.

Opleidingsprogramma's voor zorgverleners moeten expliciete voorlichting bevatten over diagnostische vooroordelen bij het herkennen van scabiës, met name sociaaleconomische en op leeftijd gebaseerde aannames die een nauwkeurige diagnose kunnen vertragen. In de opleiding moet worden benadrukt dat scabiës mensen in alle demografische groepen en sociale omstandigheden treft. Deze opleidingen moeten tips bevatten voor het uitvoeren van contactonderzoek (inclusief contacten buiten het huishouden) dat als integraal onderdeel van de behandeling van scabiës moet gezien worden.

De opleidingen moeten gepaard gaan met duidelijke, toegankelijke toolkits met een stapsgewijze en aanpasbare implementatie.

6.3 Verbetering van de follow-up en de continuïteit van de zorg

Er moeten systematische follow-upprotocollen worden geïmplementeerd om de effectiviteit van de behandeling te monitoren en mislukkingen in de behandeling vroegtijdig te signaleren. Gezien de complexe behandelingstrajecten die in deze studie zijn gedocumenteerd, is continuïteit van de zorg bijzonder belangrijk om optimale resultaten te bekomen.

Follow-upbeoordelingen moeten zowel een klinische evaluatie van de respons op de behandeling als een beoordeling van het psychologisch herstel omvatten. Zorgverleners moeten worden getraind om onderscheid te maken tussen symptomen na de behandeling, bijwerkingen en actieve infectie, om onnodige herbehandeling te voorkomen. De beschikbaarheid van dermatoscopen voor huisartsen, in combinatie met voldoende training, zal de follow-up ook vergemakkelijken.

De ondersteuning van patiënten tijdens het behandelingsproces moet worden verbeterd, met inbegrip van duidelijke communicatie over de verwachte behandelingsduur, mogelijke bijwerkingen en criteria voor het succes van de behandeling. De informatie over de behandeling moet worden vergemakkelijkt door middel van gedrukte folders.

6.4 Mensen met scabiës ondersteunen met ondersteuningssystemen

Gezondheidszorgsystemen moeten verbeterde middelen voor patiëntenondersteuning ontwikkelen, waaronder voorlichtingsmateriaal, lotgenotenprogramma's en psychosociale diensten die specifiek zijn afgestemd op mensen met scabiës. De bevinding dat getroffen mensen vaak hun toevlucht namen tot onlinebronnen en lotgenotennetwerken wijst op onvervulde behoeften aan betrouwbare informatie en ondersteuning.

Voorlichtingsmateriaal voor patiënten moet zowel klinisch beheer als psychosociale copingstrategieën behandelen. Gezien de demografische diversiteit van mensen met scabiës moet het materiaal sociaal en cultureel passend zijn en toegankelijk voor diverse groepen mensen met scabiës.

Ondersteuningssystemen moeten bijzonder robuust zijn voor patiënten bij wie de behandeling niet aanslaat of die in complexe psychosociale omstandigheden verkeren, aangezien deze personen mogelijk intensievere interventies nodig hebben dan wat de standaard klinische protocollen bieden.

6.5 Ontwikkel duidelijke, consistente richtlijnen voor hygiënische maatregelen

Volksgesondheidsinstanties moeten duidelijke, op wetenschappelijk bewijs gebaseerde richtlijnen voor hygiënische maatregelen opstellen die specifieke, praktische aanbevelingen bevatten, waarbij rekening wordt gehouden met de uitdagingen bij de uitvoering in verschillende woonsituaties. Aangezien recent en consistent wetenschappelijk bewijs ontbreekt, moet onderzoek dat dergelijk bewijs aandraagt, worden ondersteund. Richtlijnen moeten de tegenstrijdige informatie aanpakken die momenteel door verschillende zorgbronnen wordt verstrekt, door duidelijke beslissingschema's op te nemen voor zowel zorgverleners als mensen met scabiës. Deze schema's kunnen duidelijk aangeven welke maatregelen prioriteit hebben en, indien deze niet haalbaar zijn, welke alternatieve oplossingen er zijn. Dit zal patiënten helpen met meer gerichte en praktische benaderingen.

Richtlijnen moeten specifieke aanwijzingen bevatten voor complexe woonsituaties, zoals gedeelde huisvesting, institutionele omgevingen en omgevingen met beperkte middelen. Er moet

ondersteuning bij de implementatie worden geboden aan mensen met scabiës die praktische belemmeringen ondervinden bij de hygiënische maatregelen.

De communicatie met de patiënt moet worden vergemakkelijkt door middel van gedrukte folders.

6.6 Moeilijkheden op het gebied van gezondheidsgelijkheid en toegang aanpakken

Beleidsinitiatieven moeten de in dit onderzoek vastgestelde diagnostische vooroordelen en ongelijkheden op gezondheidsgebied aanpakken. Bij het toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg moet de diagnostische nauwkeurigheid en de behandelingsresultaten bij verschillende groepen patiënten worden bekeken om systematische ongelijkheden op te sporen en aan te pakken.

De toegang tot scabiësbehandeling moet worden gewaarborgd voor verschillende sociaaleconomische groepen, waarbij ook de kostenbarrières en problemen met de beschikbaarheid van medicatie moeten worden aangepakt die zijn vastgesteld in interviews met mensen die door scabiës zijn getroffen. Problemen in de toeleveringsketen van apotheken die tot vertragingen in de behandeling leiden, moeten worden aangepakt door middel van coördinatie met farmaceutische leveranciers.

Er moeten strategieën voor outreach en betrokkenheid worden ontwikkeld voor bevolkingsgroepen die weinig vertrouwen hebben in het gezondheidszorgsysteem, waarbij wordt voortgebouwd op de inzichten van zorgverleners over het belang van het opbouwen van relaties en sociaal-cultureel passende zorgbenaderingen.

6.7 Versterking van surveillance- en monitoringsystemen

De volksgezondheidssurveillancesystemen moeten worden verbeterd om de incidentie van scabiës, de behandelingsresultaten en resistentiepatronen beter te kunnen volgen. Het huidige gebrek aan systematische surveillance maakt het moeilijk om de volledige omvang van de heropflakking te begrijpen en de effectiviteit van interventies te evalueren.

Monitoringsystemen moeten de percentages van mislukte behandelingen en de resultaten voor patiënten in verschillende zorgomgevingen en patiëntenpopulaties bijhouden. Deze informatie is essentieel voor het identificeren van systematische problemen en het evalueren van de effectiviteit van initiatieven die zijn genomen om de resultaten voor patiënten te verbeteren.

De coördinatie van onderzoek moet worden verbeterd om voortdurend onderzoek naar nieuwe uitdagingen bij de behandeling van scabiës te ondersteunen, waaronder resistentie tegen behandelingen, optimale zorgmodellen en interventies om de psychosociale gevolgen aan te pakken.

7. Conclusies

Dit onderzoek met een gemengde onderzoeksmethode levert uitgebreid bewijs dat scabiës een veel complexere uitdaging voor de gezondheidszorg vormt dan momenteel wordt erkend in de klinische praktijk en het gezondheidsbeleid. De heropflakking van scabiës in Vlaanderen heeft fundamentele lacunes aan het licht gebracht in de paraatheid van het gezondheidszorgsysteem, de klinische kennis en de patiëntenondersteuning, die veel verder reiken dan traditionele biomedische benaderingen van de behandeling van infectieziekten.

Onze bevindingen tonen aan dat scabiës gepaard gaat met aanzienlijke en aanhoudende psychologische en sociale gevolgen die in de dagelijkse zorg vaak over het hoofd worden gezien en vaak worden verergerd door tekortkomingen in de zorgverlening.

Er werden op meerdere niveaus lacunes in de zorg vastgesteld, waaronder diagnostische onzekerheid, variatie in behandelingspraktijken, impliciete vooroordelen bij klinische besluitvorming en inconsistente contactopsporing en hygiënische maatregelen. Samendragen deze tekortkomingen bij aan een vertraagde diagnose, gefragmenteerde zorgtrajecten en ongelijke ervaringen van patiënten. Zorgverleners meldden bovendien een toenemende werkdruk in combinatie met een tekort aan opleidingen, wat wijst op een beperkt reactievermogen van het systeem op de veranderende epidemiologie van schurft. Toekomstig onderzoek moet zich richten op het evalueren van de effectiviteit van geïntegreerde zorgbenaderingen, het begrijpen van psychologische herstelpatronen op de lange termijn en het ontwikkelen van empirisch onderbouwde interventies voor de complexe uitdagingen die in dit onderzoek aan het licht zijn gekomen. Longitudinale studies die behandelingsresultaten en psychologisch herstel over langere perioden kunnen beoordelen, zullen bijzonder waardevol zijn voor het ontwikkelen van optimale zorgmodellen.

Uiteindelijk toont deze studie aan dat een effectieve aanpak van scabiës erkenning vereist van de complexe psychologische en sociale dimensies ervan en de implementatie van geïntegreerde zorgbenaderingen die de volledige reikwijdte van de behoeften van patiënten aanpakken. Dit kan bekomen worden door middel van empirisch onderbouwde protocollen voor diagnose, behandeling en hygiënische maatregelen. Gezondheidszorgsystemen die zich met succes kunnen aanpassen om aan deze uitgebreide behoeften te voldoen, zullen beter gepositioneerd zijn om niet alleen de huidige heropflakking van scabiës aan te pakken, maar ook toekomstige uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid die vergelijkbare geïntegreerde acties vereisen.

8. Referenties

1. <https://www.zorg-en-gezondheid.be/scabies>
2. Hengge UR, Currie BJ, Jager G, Lupi O, Schwaitz RA. Scabies: an ubiquitous neglected skin disease. *The Lancet Infectious Diseases* 2006; 6: 769-779. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(06\)70654-5](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(06)70654-5)
3. Anderson KL, Strowd LC. Epidemiologie, diagnose en behandeling van scabiës in een dermatologische praktijk. *JABFM* 2017; 30(1): 78-84. <https://doi.org/10.3122/jabfm.2017.01.160190>
4. Aždajić MD, Bešlić I, Gašić A, Ferara N, Pedić L, Lugović-Mihić L. Verhoogde incidentie van scabiës aan het begin van de 21e eeuw: wat laten rapporten uit Europa en de rest van de wereld zien? *Life (Basel)*. 13 oktober 2022;12(10):1598. <https://doi.org/10.3390/life12101598>
5. Lugović-Mihić L, Aždajić M.D., Filipović S.K., Bukvić I., Prkačin I., Grbić D.Š., Ličina M.L.K. Een toenemende incidentie van scabiës in Kroatië: een oproep tot gecoördineerde actie onder dermatologen, artsen en epidemiologen. *Slov. J. Public Health*. 2020;59:264–272. <https://doi.org/10.2478/sjph-2020-0033>
6. Van Deursen B., Hooiveld M., Marks S., Snijdwind I., van den Kerkhof H., Wintermans B., Bom B., Schimmer B., Fanoy E. Toenemende incidentie van gemelde scabiësbesmettingen in Nederland, 2011–2021. *PLoS ONE*. 2022;17:e0268865. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268865>
7. Amato E., Dansie L.S., Grøneng G.M., Blix H.S., Bentele H., Veneti L., Stefanoff P., MacDonald E., Blystad H.H., Soleng A. Toename van scabiësbesmettingen, Noorwegen, 2006 tot 2018. *Eurosurveillance*. 2019;24:190020. <https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.23.190020>
8. Reichert F., Schulz M., Mertens E., Lachmann R., Aebischer A. Heropflakking van scabiës onder adolescenten en jongvolwassenen, Duitsland, 2009–2018. <https://doi.org/10.3201/eid2706.203681>
9. Richardson NA, Cassell JA, Head MG, Lanza S, Schaefer C, Walker SL, Middleton J. Beheer van scabiësuitbraken in vluchtelingen- en migrantenkampen in Europa 2014-2017: een retrospectief kwalitatief interviewonderzoek naar de ervaringen en perspectieven van zorgpersoneel. *BMJ Open*. 8 november 2023;13(11):e075103. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-075103>
10. Hewitt KA, Nalabanda A, Cassell JA. Scabiësuitbraken in verzorgingstehuizen: factoren die verband houden met late herkenning, last en impact. Een onderzoek met gemengde methoden in Engeland. *Epidemiol Infect*. Mei 2015;143(7):1542-51. <https://doi.org/10.1017/S0950268814002143>
11. Laisnez, V., Brosius, I., Van Bortel, W. et al. Stijgende trend van scabiës in België, 2000–2023. *Arch Public Health* 83, 197 (2025). <https://doi.org/10.1186/s13690-025-01684-3>
12. Mazzatenta C, et al. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. september 2021;35(9):e607-e609. <https://doi.org/10.1111/jdv.17339>
13. Riebenbauer K, et al. Detectie van een knockdown-mutatie in het spanningsgevoelige natriumkanal geassocieerd met permethrinetolerantie bij *Sarcoptes scabiei* var. *hominis*-mijten. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. nov. 2023;37(11):2355-2361. <https://doi.org/10.1111/jdv.19288>
14. Simonart T, et al. Escalating Threat of Drug-Resistant Human Scabies: Current Insights and Future Directions. *J Clin Med*. 18 september 2024;13(18):5511. <https://doi.org/10.3390/jcm13185511>
15. Aussy A, Houivet E, Hebert V, Colas-Cailleux H, Laaengh N, Richard C, Ouvry M, et al. Risicofactoren voor het falen van de behandeling bij scabiës: een cohortstudie. *Br J Dermatol* 2019; 180: 888-893. <https://doi.org/10.1111/bjd.17348>
16. Jin-gang A, Sheng-xiang X, Sheng-bin X, Jun-min W, Song-mei G, Ying-ying D, Jung-hong M, Qing-qiang X, Xiao-peng W. Kwaliteit van leven van patiënten met scabiës. *Eur Acad Dermatol Venereol*. oktober 2010;24(10):1187-91. <https://doi.org/10.1111/j.1468-3083.2010.03618.x>
17. Phipps E, Pietzsch ME, Cassell JA, Humphreys C. Het belang van scabiës voor de volksgezondheid in de thuiszorg: een verkennend transversaal onderzoek onder Health Protection Teams in Engeland. *Epidemiol Infect*. Jan. 2019;147:e239. <https://doi.org/10.1017/S0950268819001274>
18. Worth C, Heukelbach J, Fengler G, Walter B, Liesenfeld O, Feldmeier H. Verminderde kwaliteit van leven bij volwassenen en kinderen met scabiës uit een arme gemeenschap in Brazilië. *Int J Dermatol*. maart 2012;51(3):275-82. <https://doi.org/10.1111/j.1365-4632.2011.05017.x>
19. Nemecek R, Stockbauer A, Lexa M, Poepl W, Mooseder G. Toepassingsfouten bij de lokale behandeling van scabiës: een observationeel onderzoek. *J Dtsch Dermatol Ges*. juni 2020;18(6):554-559. <https://doi.org/10.1111/ddg.14122>
20. Trettin B, Lassen JA, Andersen F, Agerskov H. De ervaring van scabiës – Een kwalitatief onderzoek. *J Nurs Educ Pract*. 2018;9(2):1. <https://doi.org/10.5430/jnep.v9n2p1>

21. Delaš Aždaji M, Bešli I, Gaši A, Ferara N, Pedi L, Lugovi´c-Mihi L. Toegenomen incidentie van scabiës aan het begin van de 21e eeuw: wat laten rapporten uit Europa en de rest van de wereld zien? *Life* 2022, 12, 1598. <https://doi.org/10.3390/life12101598>
22. Malik S, Jabin A, Khan S, et al. (2 december 2025) Kwaliteit van leven bij patiënten met scabiës. *Cureus* 17(12): e98285. <https://doi.org/10.7759/cureus.98285>
23. FitzGerald C, Hurst S. Impliciete vooringenomenheid bij zorgverleners: een systematische review. *BMC Med Ethics* 18, 19 (2017). <https://doi.org/10.1186/s12910-017-0179-8>